

DIPLOMAMUNKA

Jaskó Sára
2025

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak

Fenntartható közlekedésfejlesztés az Egyesült Államok keleti partján

Belföldi rövidtávú repülőutak kontra gyorsvasút

Készítette: JASKÓ SÁRA

**Témavezető: Dr. Princz-Jakovics
Tibor**

Budapest
2025

Feladatkiírás

Hallgató neve és Neptun kódja	Jaskó Sára - BDT5YI
Szak	Regionális és környezeti gazdaságtan MSc
Téma és témavezető	Fenntartható mobilitás - Princz-Jakovics Tibor
Dolgozat címe	Fenntartható közlekedésfejlesztés az Egyesült Államok keleti partján – Belföldi rövidtávú repülőutak kontra gyorsvasút
Dolgozat célja és megválaszolandó kérdések	A dolgozat elsődleges célja az Egyesült Államok keleti partjára vonatkozó, 2010-2022 közötti légit közlekedési és vasúti adatok elemzésével az utazási szokások jelenlegi tendenciáinak, úgymint utasszám, járatsűrűség, jegyárak alakulása, utazási idő, valamint az ágazatok környezeti hatásainak bemutatása. További feladat a vasúti infrastruktúra és az elérhető szolgáltatások fejlesztési lehetőségeinek elemzése, amelynek részét képezi a fejlesztések hatására megváltozó utazási szokásokkal összefüggésben átalakuló környezeti kibocsátások és utasszám-változások meghatározása.
Kutatás leírása	A kidolgozás módszertani háttérét a rendelkezésre álló vasúti és légit közlekedési adatsorok, valamint térképi adatok kvantitatív és környezeti elemzési módszereinek használata adja. Az adatok alapján kerül sor a területi koncentráció, az egyenlőtlenségek és a megoszlások vizsgálatára, illetve a kapott eredmények térképi és grafikus úton történő megjelenítésére.
Várható eredmények	A megváltozó utazási szokások környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata alapján javaslat készül a szükséges infrastruktúra-bővítési tervekre, beleértve a mozdonyok és kocsik darabszámát is. A nagyobb távolságokat áthidaló vonalakra nagyobb teljesítményű szerelvények beszerzési lehetőségei szintén feltárássá kerülnek a diplomamunka készítése során. Ezen felül a meghatározott távolságon belül egymáshoz közel elhelyezkedő vasútállomások és repülőterek vonatkozásában érhetőek el vizsgálati eredmények a jelenlegi és a megváltozó utasszámokra vonatkozóan.

Környezetgazdaságtan és Fenntartható
Fejlődés Tanszék
Tanszékvezető PH

Tartalmi kivonat

Dolgozatomban az Amerikai Egyesült Államok keleti partján található tizenhat állam és a főváros Washington DC vasúti és légi közlekedésének összehasonlításával bemutatom, hogy a vasúti közlekedés mennyivel fenntarthatóbb és környezetbarátabb megoldás lehet, mint a rövid távú belföldi repülőutak. A szakirodalomban az itt elérhető 240 km/h-s maximális sebességre vonatkozó versenyképes távolság 500 km, én is ezen belül vizsgáltam az adatokat.

A dolgozatban a hivatalos nevén National Railroad Passenger Corporation köznyelvben AMTRAK vasúttársaság által a részemre bocsátott forgalmi és utasadatait, valamint az Amerikai Egyesült Államok közlekedési hatóságának adatbázisából elérhető belföldi repülési forgalmi és utas adatokat veszem alapul és vetem össze a vizsgálatokhoz. Az elérhető adatok körének különbözőségének okán több irányból is megközelítettem a vizsgált távolságon belül a város párok összehasonlítását. Ezáltal még részletesebb képet kaptam a két ágazat egymáshoz való viszonyáról.

A jelenlegi árak összehasonlításával bemutatom a jegyárak alakulását egy adott napon, valamint az ezekhez tartozó utazási idők egymáshoz való viszonyát a két közlekedési mód esetében, amelyből kiderül, hogy mennyivel olcsóbb és mindent figyelembe véve nem is lassabb vinnáttal utazni ezen a távolságon. Továbbá megvizsgálom mindkét közlekedési ágazat kibocsátási adatait is, amely rámutat a vasúti közlekedés alacsonyabb CO₂ kibocsátására. Ezt az adatok korlátozott elérhetősége miatt Washington DC és más elsődleges repülőtérrel rendelkező, közvetlen járatokkal elérhető városok párba állításával teszem.

Rövid külföldi kitekintéssel, valamint a vonalakon számított átlagos sebesség, az elérhető elméleti maximum, továbbá egy feltételezett 300 km/h sebességet alapul véve összehasonlítom a menetidőket a különböző vonalakon. Itt az általam vizsgált államok területére eső utolsó állomásokot veszem a vonalakon alapul, mivel jó néhány vasútvonat tényleges végállomás kívül esik a vizsgált területen, sőt az ország határán is átnyúlik. A megvizsgált adatok alapján megállapítom, hogy a vasút minden szempontból versenyképes a belföldi rövidtávú repülőutakkal szemben 500 km-es utazási távolságon belül.

Abstract

In my thesis, I compare rail and air transport in sixteen states on the east coast of the United States and the capital Washington DC to show how rail transport can be a more sustainable and environmentally friendly solution than short-haul domestic flights. In the literature, the competitive distance for the maximum speed of 240 km/h available here is 500 km, and I examined the data within this range.

In my thesis, I use the traffic and passenger data provided to me by the National Railroad Passenger Corporation (AMTRAK) and the domestic flight traffic and passenger data available from the United States Bureau of Transportation as a basis for my studies and compare them. Due to the differences in the range of available data, I approached the comparison of city pairs within the examined distance from several directions. This gave me an even more detailed picture of the relationship between the two sectors.

By comparing current prices, I present the development of ticket prices on a given day and the relationship between the corresponding travel times for the two modes of transport, which shows how much cheaper and, all things considered, not slower it is to travel by train over this distance. I also examine the emission data of both transport sectors, which point to the lower CO₂ emissions of rail transport. Due to the limited availability of data, I do this by comparing Washington DC with other cities with primary airports that are accessible by direct flights.

With a brief foreign perspective, and based on the average speed calculated on the lines, the theoretical maximum achievable, and an assumed speed of 300 km/h, I compare the travel times on the different lines. Here, I take the last stations in the territory of the states I examined as the basis for the lines, since the actual terminus of many railway trains is outside the examined area and even extends across the country's border. Based on the data examined, I conclude that railways are competitive in every respect against domestic short-haul flights within a travel distance of 500 km.

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretném kifejezni hálámat konzulensemnek, Dr. Princz-Jakovics Tibornak, aki bár kezdetben kételkedett a választott téma, különösen az Egyesült Államokkal kapcsolatos kutatás kidolgozhatóságában és a szükséges adatok elérhetőségében, de a munkám során sikerült meggyőznöm őt, és bizalmával, valamint folyamatos szakmai támogatásával segítette előrehaladásomat.

Köszönöm Rebecca Connernek, az Amtrak vasúttársaság Iratkezelési és információmenedzsment vezetőjének, hogy készséggel bocsátotta rendelkezésemre a dolgozat szempontjából fontos adatokat.

Hálás vagyok jelenlegi munkahelyemnek, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-nek, amiért támogatták tanulmányaimat, és a dolgozat elkészítéséhez szükséges időszakban szabadság biztosításával segítettek abban, hogy a kutatómunkát és írást nyugodt körülmények között végezhessem.

Végül, köszönöm családom türelmét és biztatását, amely nélkül e munka nem jöhetett volna létre.

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	8
2. A fenntartható fejlődés	10
2.1. A fenntarthatóság értelmezése	10
2.2. A fenntartható közlekedés kérdésköre	11
3. Az amerikai egyesült államok közlekedési rendszerének bemutatása – A vasút és a légitársaság helyzetképe	13
3.1. Az Egyesült Államok közlekedési rendszerének kialakulása	13
3.2. Az Amerikai Egyesült Államok közlekedésfejlesztési tervei	15
3.3. Az AMTRAK történelme és jövője	16
3.3.1. Az AMTRAK megalapítástól napjainkig	18
3.3.2. Az AMTRAK gazdasági és pénzügyi helyzetének bemutatása	18
3.3.3. Az AMTRAK jövőképe	19
3.4. A légitársaság történelme, helyzete és jövőképe	20
3.4.1. A repülés története a kezdetektől napjainkig	20
3.5. Az elmúlt időszak változásai és a covid hatása a vasúti és légi közlekedésben	21
3.6. A vasút versenyképessége a légitársasághoz képest	22
4. Az elemzési módszerek kialakítása	25
4.1. Forgalmi és utas adatok	25
4.1.1. Járatsűrűség	25
4.1.2. Kihasználat	28
4.2. Távolsági és jegy ár adatok	32
4.2.1. A vasúti és repülőutak idejének összehasonlítása	34
4.2.2. A vasúti és repülőjegyek árának összehasonlítása	38
5. A környezeti hatások vizsgálata	42
5.1. Vasúti kibocsátások	42
5.2. Légitársaság kibocsátása	43
5.3. A légitársaság és a vasút károsanyag kibocsátásának számszerű összehasonlítása	44
5.4. Kibocsátás változása az utasforgalom és a járatszám változása esetén	46
6. Fejlesztési lehetőségek	54
6.1. Menetidő csökkentése – kitekintés külföldi példákra	54
6.2. Infrastruktúra fejlesztés – villamosítás	57
7. Összefoglalás	62
8. Irodalomjegyzék	64

1. BEVEZETÉS

Napjainkban a klímaváltozás és a fenntarthatóság kéz a kézben járnak. Az éghajlatváltozás és a hőmérséklet további emelkedésének elkerülése érdekében fontos, hogy a károsanyag kibocsátásunkat, ahol tudjuk mérsékeljük. Mindennapjaink során elengedhetetlen, hogy valamilyen közlekedési eszköz igénybe vegyünk, azonban ennek a megfelelő kiválasztás már rajtunk múlik.

Az Amerikai Egyesült Államokban a levegőbe bocsátott üvegházhatású gázok 28%-áért a közlekedési ágazat volt a felelős 2022-ben. Ezen belül a legnagyobb kibocsátók a közúti járművek, melyek közül a könnyű haszongépjárművek – ide tartoznak a személygépkocsik is – felelősek a kibocsátás több, mint feléért, ez követik a közepes- és nehéz tehergépkocsik 23%-kal, majd a repülés 9%-os részesedéssel, az egyéb járművek 6%-ot tesznek ki – ide sorolják többek között a buszokat is -, a hajók és csónakok 3%-ot adnak hozzá a kibocsátásokhoz. A sor végén pedig a vasút található a maga csupán 2%-os részesedésével, mint az ágazat legalacsonyabb kibocsátója (epa.gov, 2024.). Bár a technológiai fejlődésnek köszönhetően nem nő olyan mértékben a kibocsátás, mint ahogy azt a megtett kilométerek növekedése indokolná, azonban az USA még így is a második legnagyobb CO₂ kibocsátó volt 2022-ben Kína után, 4682,04 millió tonnás kibocsátással. Az összes üvegházhatású gáz kibocsátásában szintén ezt a helyet foglalja el, 6046,22 millió tonnás értékkel (edgar.jrc.ec.europa.eu, 2024.).

Az Amerikai Egyesült Államok - mint a világ vezető nagyhatalmainak egyike - vezető szerepet tölt be a trendek kialakításában. Az ország közlekedésének átalakításával hatalmas előrelépést érhetnek el a károsanyag kibocsátás mérséklésében. Ennek a legjobb eszköze lehet a legkisebb kibocsátással rendelkező vasúti közlekedés előtérbe helyezése és népszerűsítése a lakosság körében. Az utóbbi időben a helyi kormányzás is felismerte ennek fontosságát és komoly pénzügyi támogatást nyújt a fejlesztésekre országszerte, hogy az ágazat versenyképes lehessen a piacot uraló légi közlekedéssel szemben. Összesen 66 millió dollárt fektetett be a vasút személyszállítás fejlesztésbe, amiből 16,4 millió dollárt az érintett területen található Északkeleti folyosó infrastrukturális fejlesztésére fordítanak, hogy növelhessék a sebességet a vonalon, valamint további 8,2 milliót 10 nagy projektre országszerte (whitehouse.gov, 2024.). A világ más pontján közlekedő vasúthálózatokkal összehasonlítva látható, hogy mennyire le vannak maradva a fejlesztésekkel annak ellenére, hogy az ország gazdasági helyzete lehetővé tenné, hogy ebben is vezető szerepre tegyenek szert. Ahogy majd bemutatom a jelenlegi közlekedési kultúra kialakulásának történelmi és városszerkezeti, valamint gazdasági okai is vannak.

A közlekedés fejlesztésében rejlő lehetőségek kihasználása elengedhetetlen a kibocsátás csökkentése érdekében. Ennek az egyik módja, hogy az emberek közlekedési szokásait megváltoztatjuk és bemutatjuk, hogy mennyivel környezetkímélőbb megoldások állnak rendelkezésükre, amelyek

amellett, hogy lényegesebb kisebb károsanyag kibocsátással járnak még pénztárcabarát megoldások is, az utazás közben kapott vizuális élmény pedig nem is került még említésre. Ennek alátámasztására összehasonlítottam a vasúti és légi közlekedés forgalmi és utasadatait, amiből kiderül, hogy a vasúton is vannak még kihasználatlan helyek, valamint, hogy a légiközlekedésben mennyivel nagyobb járműforgalmat bonyolítanak le, mint amit a tényleges utasforgalom indokoltá tenne. A vasút versenyképességének alátámasztására a városok közötti utazási időt és jegyárakat is összehasonlítottam, amelyből költség oldalon egyértelműen a vasút került ki győztesen. Az utazási idők tekintetében fontos tényezőket kell figyelembe venni a tényleges idők megállapításához. A nettó utazási idő mellett fontos még hozzászámolni az otthonunkból való elindulás és a jármű tényleges elindulása közötti időket is. Ebben az esetben a repülőnél van kötelező kikerkezés, amely jelentősen növeli a tényleges utazás idejét, valamint egyéb más olyan extra idők, amelyek egyénenként változnak, ilyen lehet a lakóhely állomástól/repülőtértől való távolsága, az esetleges csomagfeladás, a jármű elhagyásához szükséges idő, a célállomás és a tényleges célpontunk közötti távolság is. A járatok vizsgálata során megállapítást nyert, hogy kényelem szempontjából sem marad hátrányban, hiszen a szolgáltatások néhány kivételtől eltekintve teljeskörűek a vasúti járművek esetében is, sőt a rövidtávú repülések esetében vizsgálva egy komfortosabb és szélesebb szolgáltatási kört kínáló (ingyenes wifi szolgáltatás és a legtöbb járatok büfékocsi, a hosszabbakon étkezőkocsi is található) utazási forma.

Az ország teljes lakossága 331 449 281 fő, amelyből a dolgozatban vizsgált területen a teljes lakosság több mint 1/3-a él, 121 905 166 fő. Az ország teljes területe 9 833 520 km², amelyből az érintett államok területe 1 165 702 km², vagyis a teljes terület csupán 11 %-án él a lakosság 36 %-a (data.census.gov, 2025)

Sokszor azt gondoljuk, hogy egymagunk nem tehetünk ellene semmit, azonban ez nem így van. Ha csak 1-1 ember változtat az utazási szokásain akkor azzal olyan trendet is kialakíthat, amely a közlekedésért felelős szakembereket és vállalatokat is képes változásra bírni. Nem tudhatjuk - ha csak nem vagyunk bennfentes szakemberek - hogy mi az a szám, ami után már indítanak egy újabb vasúti járatot, vagy csak egy kocsit hozzacsatolnak a szerelvényhez. Egy ilyen apró változással másokat is ösztönözhetünk a tudtunkon kívül, hogy használják a vasúti közlekedést, mert már számukra is megfelelővé válik.

2. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A hatásaink mérséklése érdekében fontos tudnunk és mérnünk, hogy mi az, amit vissza kell fogni, hogy a szennyezési szintet csökkenteni tudjuk. Ehhez többféle mutató áll rendelkezésre, amelyek mind más szempont szerint vizsgálják a hatásainkat a körülöttünk lévő világra.

Fontos megérteni, hogy miről szól a fenntarthatóság és milyen területeket érint, mivel ezáltal tudjuk, hogy hol lehet és hol tudunk beavatkozni, hogy a jövő generációi számára is legyen élhető bolygó, és ne csupán megoldandó problémák sokaságát hagyjuk örökül nekik.

2.1. A fenntarthatóság értelmezése

„A fenntartható fejlődés olyan fejlődési folyamat, amely kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy csökkentené a jövő generációk képességét, hogy kielégítsék saját szükségleteiket.” ((World Commission on Environment and Development, 1987))

A fogalom először Lester R. Brown Building a Sustainable Society 1981-ben publikált művében jelent meg (Brown, 1981.). Többféle definíciója van a fenntarthatóságnak. Szokás gyenge és erős fenntarthatóságról beszélni. A gyenge fenntarthatóság három fő terület szerint határozza meg a fogalmat, amelyek egymástól nem elválaszthatóak és egymás alrendszerként tekint rájuk. Ez a három terület a társadalmi, gazdasági szempontok és a környezet védelme. Itt a gazdasági növekedés környezeti hatásainak vizsgálata a fő szempont. A túlhasználat elkerülése a cél. Az erős fenntarthatóság esetében négy területre osztja, amelyek az előző megközelítéssel ellentétben nem a növekedésre, hanem a folyamatok körköröségére koncentrálnak, mivel a növekedés határai végesek.

A fenntarthatóság alapvetően egy társadalmi folyamat, amely során a bioszférával való kapcsolatunkat helyezzük a középpontba. A fenntartható fejlődés, mint a neve is mutatja nem növekedést, hanem fejlődést jelent. Ennek megvalósításához és eléréséhez azonban fontos belátnunk, hogy szükség van bizonyos korlátozásokra és szabályozásokra, valamint képesnek kell lennünk az alkalmazkodásra.

A fenntartható fejlődés fogalmából következnek a követelményei is, amelyek a jelenlegi erőforrásokkal való takarékossgon, a hulladék képződés csökkentésén, a környezetszennyezés minimalizálásán alapulnak. A fenntarthatóságot többféleképpen mérhetjük. Vizsgálhatjuk a termékeket a keletkezéstől a hulladékká válásig/újra hasznosításig, azonban az egyes folyamatok környezeti hatásainak vizsgálata is sokat elárul arról, hogy egy termék vagy szolgáltatás mennyire fenntartható.

A fenntarthatóság mérésére többféle mutatót használhatunk, amelyek a társadalmi, gazdasági és környezeti szempontok mentén vizsgálják a folyamatokat. Ezek közül a leggyakrabban alkalmazott mutatók a következők (begreen.hu; Borbáth, 2022.):

- ESG (Environment, Social and Government) – ez a vállalatok működését vizsgálja és hét kategóriába sorolja őket a kapott eredmények alapján
- SDG (Sustainable Development Goals) – a vállalat által a törvényi szabályozásoknak megfelelően támasztott fenntarthatósági célok. Az ENSZ 17 fenntarthatósági cél elérését fogalmazta meg 2030-ig
- EPI (Environment Performance Index) – Az országok politikájának értékelése a környezeti fenntarthatóság szempontjából
- CCPI (Climate Change Performance Index) – hatvanhárom ország és az Európai Unió klímavédelmi teljesítményét értékeli meghatározott kritériumok alapján
- EFP (Ecological Footprints) – A fogyasztás figyelembevételével megbecsüli, hogy egy adott csoportnak/országnak mennyi földterületre van szüksége az eltartásához. Az ökológiai lábnyom számításához szükséges földterület mennyisége az alábbi hat tényezőből tevődik össze: szén, legelő, erdő, halászati, szántó, beépített terület lábnyoma. Egy a [statista.com](https://www.statista.com) weboldalán 2023-ban megjelent cikkben foglaltak szerint az Amerikai Egyesült Államoknak az akkori technológiai fejlettség és fogyasztás figyelembevételével 4,9 Földre lenne szüksége, amivel listavezető volt (Fleck, A., 2023).
- HPI (Happy Planet Index) – az étellel való elégedettség ökológiai hatékonyságát méri. Ez a mutató nincs összhangban az ország fejlettségével és GDP-jével. Ezen a listán az USA a 102. helyen szerepel a listán szereplő 147 ország közül (happyplanetindex.org, 2025.).

2.2. A fenntartható közlekedés kérdésköre

Az OECD megfogalmazása szerint a fenntartható közlekedés olyan közlekedési forma, amely nem veszélyezteti a lakosság egészségét és az ökoszisztémákat, továbbá a közlekedési igényeket úgy elégíti ki, hogy a megújuló energiaforrásokat lassabb ütemben használja fel, mint az újra termelődésükhöz szükséges idő, a nem megújuló erőforrásokat pedig az azokat helyettesítő megújuló erőforrások előállításának üteménél lassabban használja fel (OECD, 2002.).

A Transport Canada szerint: “Bár a fenntartható közlekedésnek nincs egyetlen, általánosan elfogadott definíciója, a tanszék számára a koncepció azt jelenti, hogy a közlekedési rendszernek és általában a közlekedési tevékenységeknek három szempontból kell fenntarthatónak lennie: gazdasági, környezeti és társadalmi.” (Gilbert, 2005.)

Bármilyen megfogalmazást és definíciót is használjunk fontos látnunk, hogy a fenntartható közlekedés nem csupán a kibocsátás mérsékléséről szól. Ahhoz, hogy a károsanyag kibocsátást mérsékelni tudjuk, szükség van arra, hogy legyenek olyan alternatívák, amelyek mindenki számára elérhetőek és megfizethetőek is. A fenti három kritérium itt jól megmutatkozik (Fodor, 2020.)

3. AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK KÖZLEKEDÉSI RENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA – A VASÚT ÉS A LÉGIKÖZLEKEDÉS HELYZETKÉPE

Az Egyesült Államok közlekedési rendszerének kialakulásához vezető okok megértéséhez fontos ismernünk az ország térszerkezetét és a településhálózatát. Az ország szerkezete egyedi jellemzőkkel rendelkezik, ennek egyik fő oka a mérete. A nagyvárosok körül egy szoros, a várossal teljesen egybefüggő agglomerációs terület alakult ki, ennek a hivatalos elnevezése Standard Metropolitan Statistical Areas volt az 1930-as bevezetésekor, ma már csak Metropolitan Statistical Areas az elnevezése ezeknek a területeknek. Ezek a területek rendkívül sűrűn lakottak, 1983-ban a lakosság 76%-a élt ezeken a területeken, amelyből akkor 257 volt az országban. Az Egyesült Államokban az 1930-as évektől kezdődően a nagyvárosi zajt és nyüzsgés megunva egymás után költöztek ki a családok a nagyvárosok agglomerációjába. Ehhez szükség volt a megfelelő közlekedési hálózat kiépítésre is, és Európával ellentétben alvó települések alakultak ki a nagyvárosok körül. A városok szerkezetében is egyedi jellemzők figyelhetők meg. Itt ugyanis jellemzően a bevásárló- és lakóövezetek nem keverednek egymással, valamint itt a nagyvárosok kivételével ezeket többnyire nem lehet gyalogosan megközelíteni. Ezeket a területeket peremvárosoknak vagy „edge-city-nek” nevezik. A nagyvárosi metropoliszoktól eltekintve azonban hatalmas távolságok vannak a városok között, ami szintén hozzájárult a közlekedési rendszer kialakulásához. A vidéki települések közötti nagy távolságok okai azokban az időkben gyökereznek, amikor még nagyrészt farmgazdálkodással foglalkoztak az emberek és a területeket úgy osztották el, hogy minél optimálisabban ki tudják használni a műveléshez és állattartáshoz. (Kovács, 2015)

3.1. Az Egyesült Államok közlekedési rendszerének kialakulása

A fent felsorolt jellemzők nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a rendszer alapját az autós közlekedés alkossa. Az 1950-es években megépített államközi autópálya hálózat jelentősen megnövelte az autóval való közlekedés népszerűségét a városok között. A teljes lakosság alig 10%-a nem rendelkezett autóval egy 2016-os felmérés szerint. Az autóval rendelkezők aránya a nagyvárosokban alacsonyabb, ahol a tömegközlekedési hálózat fejlett. A legkevesebb autóval New Yorkban, Washington DC-ben, Bostonban, Philadelphiában és Baltimore-ban rendelkeznek a lakosok a keleti part tekintetében (Maciag, 2017.). A teljes autópálya hálózat hossza 6 575 971 km (bts.gov). Ezek az utak rendszerint sok sávval rendelkeznek minden irányban, azonban még ennek ellenére is torlódások alakulnak ki a főbb csomópontokban. Ennek oka a Transportation for America által 2020-ban megjelent tanulmány szerint, hogy rossz fejlesztési technikát alkalmaznak az enyhítésre, ugyanis az utak szélesítése nem oldja meg a problémát, csupán átmenetileg. Az új utak építése vagy utak szélesítése azért nem megoldás, mivel az új utak új lehetőségeket is rejtnek magukban, ezáltal a szolgáltatások és kereskedelmi

egységek, vagy munkahelyek is melléjük települnek, ami által megnő az autósok által megtenni szükséges út hossza, ami nem csökkenti a torlódásokat, hanem újabbakat generál. A jó megoldás a szolgáltatások és munkahelyek közelebb hozatala és a gyalogos és kerékpáros forgalom biztonságosabbá tétele lenne a tanulmány szerint. Ezen felül az emberek más közlekedési módokra való áttérése is lehetséges opcióként jelentik meg a tanulmányban, amelyhez szükséges az elérhetőség biztosítása (Transportation for America, 2020.).

A tömegközlekedési hálózat főleg a nagyvárosokban és azok közvetlen környezetében fejlett. A távolsági buszközlekedést a Greyhound busztársaság bonyolítja a nagyvárosok között, amellet több kisebb helyi busztársaság is működik a nagyobb városokban és vonzásokörzetükben, azonban a kisebb városokat ezek a járatok sem érintik. Szintén a nagyvárosok közötti közlekedést segíti elő az oly népszerű légi közlekedés, amely évente több mint 9 millió utast szállít és a sűrű mentrendnek köszönhetően rendkívül népszerű utazási forma. Az előnyei közé tartozik még a látszólagos gyorsasága - amennyiben csak az utazási időt nézzük -, valamint a kényelem. Azonban számos hátránnyal is rendelkezik, ezek között van a városon kívüli elhelyezkedés, továbbá a környezetszennyezés mértéke, amelyek komoly ellensúlyként szolgálnak. A repülőársaságok magánkézben találhatóak, azonban a repülőterek többségében állami tulajdonban vannak.

Fontos szerep jut az utazásban a kötöttpályás közlekedésnek is. Ennek többfajta módját különböztetjük meg és sokszor ezek a rendszerek egymással jó összekapcsolva kerültek kiépítésre, főleg nagyvárosi környezetben. A kötött pályás közlekedés elemei közé tartoznak a metró hálózatok, ezek többnyire a városok széléig elérnek, néha még a külső területekre is közlekednek, például Washington DC-ben, ahol egy vonal kivételével az összes városhatáron túli végállomásokkal rendelkezik. A zsúfolt nagyvárosokban rengetegen használják ezt a közlekedési formát, amivel csökkentik a szennyezést a városban. A kötöttpályás hálózathoz tartoznak még az elővárosi vonatok, amelyeket bizonyos városokban a metróhálózat részeként is tekintik és a két hálózat egységbe van szervezve, ami megkönnyíti az átszállást és gyorsítja a közlekedést. A városi közlekedés részét képezik még a néhány helyen megtalálható villamosok is, azonban ez nem túl jellemző közlekedési ágazat az országban. A kötöttpályás közlekedés legnagyobb járművei a távolsági vasúti szerelvények, amelyeket az AMTRAK szolgál ki a városok között, valamint a városok körül több helyi vasúttársaság egészíti ki a közlekedést. A vasúti közlekedés a 19. század közepéig nagy népszerűségnek örvendett, azonban a légi közlekedés fellendülésével nem tudta felvenni a versenyt. Az elnéptelenedő vonalak sorra zártak be, a vasút pedig komoly anyagi nehézségekkel találta szembe magát, mivel a működése már nem volt finanszírozható. Az 1971-es évben megalakult National Railroad Passenger Corporation hozta meg a változást az üzletágban, amikor AMTRAK-ként megkezdte a működését, ami a mai napig töretlen és a technikai fejlődésnek köszönhetően egyre versenyképesebb közlekedési formává válik.

A fiatalabb generációk tekintetében megfigyelték, hogy a korábbiakhoz képest átalakultak a közlekedési szokásaik és a korábbi autóközpontú közlekedést felváltják a fenntartható közlekedési módok használata. Egy a Frontier Group által készített tanulmányban kifejtik, hogy a millenniumi generáció volt az első, aki esetében észrevették, hogy csökkent az autóvásárlás mértéke. Az ő esetükben a technikai irányok változtatták meg a korábbi szokásokat, mivel az internet fejlődésével már nem kellett autóba ülniük, hogy kapcsolatban maradhassanak a távoli rokonokkal, hiszen elég volt csupán mobiltelefont ragadniuk és máris beszélhettek egymással és akár láthatták is egymást. A Z generáció esetében azonban utazási tudatosság figyelhető meg, ami a fenntartható(bb) közlekedési módok választásában mutatkozik meg (publicinterestnetwork.org, 2012.). A társaságoknak is ezekhez az igényekhez igazodva kell fejleszteniük a járműveiket, hogy környezetbarátok és a 21. századi igényeket kielégítő szolgáltatásokat nyújtó járműparkkal rendelkezzenek.

A fentiekén kívül a vízi közlekedés játszik még szerepet a személy- és áruszállításban egyaránt. Főleg a déli területeken hatalmas óceánjáró hajók szállítják a turistákat a közeli szigetekre, ezen felül az autós kompoknak jut még szerep a személyszállításban azokon a helyeken, ahol a híd helyett praktikusabbnak bizonyul ez az átkelési forma a folyókon, például New Yorkban vagy San Franciscóban. A belső folyórendszereket főként áruszállításra használják, ott nem jellemző a személyszállító hajók közlekedése.

3.2. Az Amerikai Egyesült Államok közlekedésfejlesztési tervei

Az Amerikai Közlekedési Minisztérium 2026-ig szóló stratégiai közlekedésfejlesztési tervet fogalmazott meg, amelyekben a klímára és a fenntarthatóságra is kitértek, mint stratégiai kérdéskör a közlekedés jövőbeli fejlődése érdekében (transportation.gov, 2021).

2050-re nettó nulla kibocsátás elérése a cél az ország számára a közlekedési ágazatban. Ezt a károsanyag kibocsátás csökkentésével és a fenntartható közlekedési rendszerek kialakításával, valamint a lakosság körében az ágazat népszerűsítésével kívánják elérni. A tervben az elsődlegesen légszennyező ágazatokat és közlekedési módokat veszik figyelembe a csökkentések elérése érdekében. Ilyen az áruszállítás környezetkímélőbb/fenntarthatóbb módon történő megvalósítása, az autós közlekedés fenntarthatóvá tétele, valamint a repülési ágazat kibocsátásának csökkentése. Mivel az ország területén az éghajlatváltozás által fokozódó szélsőséges időjárási események gyakorisága az utóbbi években megnövekedett, így a közlekedési infrastruktúra védelme is kiemelet kérdéskörre vált. Az érzékeny és hátrányosan érintett csoportok védelmére is kitérnek a tervben. A kibocsátás csökkentése mellett megjelenik a megfizethetőség és elérhetőség fogalma is, valamint a személygépkocsik mellett a tömegközlekedés és a kerékpáros közlekedés is szerepet kap, amelyeken felül a gyalogos közlekedésre gyakorolt hatások mérséklése is kulcskérdéssé válik. A tervben azt is meghatározzák, hogy egy adott kérdéskör kinek a hatáskörébe tartozik. Külön fejezet foglalkozik a közlekedés átalakításával,

ahol az ehhez szükséges munkaerő és kutatás fejlesztését helyezi középpontba. Kiemeli, hogy a területek összekapcsolása nélkülözhetetlen a kutatások eredményessége érdekében. Kitér az együttműködés szükségességére az érdekelt felek között, a magán és közszféra közös munkájára és információ megosztásra, ezt egy közösségi fórum létrehozásával is támogatná, ahol a különböző szakemberek bevonásával folytathatnának tervezéseket a fejlesztésekre. Jövőbe tekintő kutatási terveket fogalmaz meg, amelyek a szükségletekhez is rugalmasan képesek lennének alkalmazkodni. Figyelembe veszi a termékek életciklusát, a határsok vizsgálatát.

2023 januárjában megjelent az Egyesült Államok közlekedési dekarbonizációjának nemzeti terve, amelyben szintén megjelenik célként 2050-re az ágazat karbonsemlegessége. Ezt megelőzően 2035-re a tiszta elektromos hálózat elérését tűzték ki célul. Itt is hangsúlyozzák az elérhetőséget és megfizethetőséget, mint a fenntarthatóság elemei, ezen felül az ágazati változások munkahelyteremtő erejére is felhívják a figyelmet (energy.gov, 2023.).

Azonnali és hosszútávú intézkedéseket fogalmaznak meg, melyeket három kulcsfontosságú stratégiával kívánnak elérni. Kényelem növelése azáltal, hogy a szükséges szolgáltatások elérhető közelségben legyenek a lakosság számára, ezáltal csökkentve az ingázást és növelve a gyalogos és kerékpáros közlekedést, valamint ezzel összefüggésben javítani az ehhez szükséges infrastruktúrákat, mint járdák, kerékpárutak. A hatékonyság növelése azáltal, hogy megfizethető, mindenki számára elérhető, megbízható és hatékony tömegközlekedési rendszert alakítanak ki. Valamint a nulla emissziós járművek használata, mind személy- és áruszállítás terén egyaránt. A vasút tekintetében az útvonalak és technológiák fejlesztését ösztönzi, továbbá a lakosság körében való népszerűsítést a használat felendítése érdekében. Itt is megjelenik a nulla kibocsátású technológiák alkalmazása. A légitözlekedésben, mivel jóval nagyobb kibocsátással rendelkezik így az elérendő célok meghatározása is más-képp került megfogalmazásra. 2030-ra 3 milliárd gallon fenntartható repülőgép üzemanyag előállítását irányozzák elő, mellyel csökkenthetőek a kibocsátások a normákhoz képest. 2050-re 35 milliárd gallon előállítása a cél, amely a teljes légitözlekedés szükségletét fedezni a jelenlegi számításaik szerint (energy.gov, 2023.).

3.3. Az AMTRAK történelme és jövője

A vasúttársaság számos változáson és nehézségen ment keresztül amióta létrehozták, azonban mindig törekedtek, hogy a lehetőségeikből a legtöbbet hozzák ki az utasok számára. Vonalak bezárása és újra nyitása, állomások áthelyezése, hogy költséghatékonyabb és időhatékonyabb közlekedést biztosítsanak az utazóközönség számára és egy vonzó, az adott korban versenyképesnek számító közlekedési formát hozzanak létre. A vasúttársaság figyelembe veszi az átalakuló demográfiai viszonyokat is, továbbá a generációs különbségek igényeit is figyelemmel kíséri.

Az Amerikai Egyesült Államok vasúti hálózata az ország méretéhez és gazdasági fejlettségéhez képest nem a legmodernebb és nem a legkiterjedtebb. Az alábbi térképen jól látszik, hogy főleg a nagyvárosok körül és azokat összekapcsolva van jobb infrastruktúra kiépítés. A hálózatot a vasúttársaság által üzemeltetett buszjáratokkal kívánják kiterjedtebbé tenni és bekapcsolni bele a környező kisebb városokat, illetve összekötni több egymástól távol eső város azáltal, hogy a vasúti vonal helyett rövidítenek a buszközlekedéssel. A vasúttársaság által üzemeltetett buszjáratok többsége elektromos járműveket használ, amivel szintén a közvetlen helyi károsanyag kibocsátás csökkentését helyezik előtérbe.

1. ábra: Amtrak vonalhálózat az Egyesült Államok keleti partján

Forrás: [amtrak.com The Amtrak Network. Amtrak National Route Map](https://www.amtrak.com/content/dam/projects/dotcom/english/public/documents/Maps/Amtrak-System-Map-020923.pdf)
<https://www.amtrak.com/content/dam/projects/dotcom/english/public/documents/Maps/Amtrak-System-Map-020923.pdf>, 2025.május 20.

3.3.1. Az AMTRAK megalapítástól napjainkig

- 1970: létrehozzák a National Railroad Passenger Corporation-t kezdetben tizenhat plusz öt útvonal
- 1971. május 1-én AMTRAK márkanév alatt kezdi meg a működését. Korábbi szolgáltatásokat vett át, nem volt saját útvonala. Átszervezésekbe kezdtek a jobb és költséghatékonyabb működés érdekében
- 1976. április 1-én többséget szerzett a NEC (North East Corridor) vonalon, ami bevételnövekedéshez vezetett.
- 1978-ban a székhelyét áthelyezte Washington DC-be
- 1980-as évek: A Metroliner szolgáltatás elindulásával sebességnövekedést értek el, Washington DC és New York között három óra alá csökkent az utazás ideje
- 1983: két új vonal – California Zephyr és Auto Train, ez utóbbi a korábbi vonal újraélesztése.
- 1980-as 1990-es években Baltimore, Chicago és Washington DC állomások rehabilitációja
- 1991: Empire alagút elkészülte. New Yorkban átszervezték egy állomásra a vonatokat, a Penn Station-re
- 1990-es évek közepén pénzügyi válság
- 1999-ben bemutatták az Acela Express tervét, számos változás a nagysebességű vonat miatt, villamosítás a connecticuti New Haven-től Bostonig
- 2000: felavatják az Acela Express-t, nagy utasforgalom és érdeklődés
- 2007: 25 millió utas évente és 20 ezer alkalmazott
- 2011: Ünnepeket rendeznek az AMTRAK 40 éves fennállása alkalmából
- 2016: Gateway Program Development Corporation (GPC) megalakítása a New York és New Jersey közötti új alagút és híd megépítésére
- 2019: a COVID járvány miatt az értékesítést 50%-ra csökkentették, a távolsági járatokat pedig napi egyről heti háromra korlátozták
- 2020: az ország belseje felé irányuló bővítési tervek: Ohio, Tennessee, Colorado, Minnesota államok
- 2022: a covid Omicron variáns miatt ismét járat csökkentések (amtrak.com)

3.3.2. Az AMTRAK gazdasági és pénzügyi helyzetének bemutatása

Amikor 1971-ben megalapították a National Railroad Passenger Corporationot nem rendelkezett a társaság saját vonalakkal, csupán a korábban fennálló szolgáltatások továbbvitelét tűzte ki célul. A

gazdaságosság és működőképesség megőrzése céljából felülvizsgálták az akkori vonalakat és számokat bezártak közülük kihasználatlanság miatt, ezt az évek folyamán többször is megismételték, mivel a társaság állandó tőkehiánnyal küzdött az évek során a megalapításától kezdve. Az eredeti elképzelés az volt, hogy a bevételekből képes lesz az AMTRAK a szolgáltatások és fejlesztések költségét fedezni, azonban az évek során erre nem volt példa, és mindig szükség volt állami támogatások igénybevételére, hogy működőképesek tudjanak maradni. Az első komolyabb bevételi forrást a Northeast Regional Corridor megszerzése jelentette számukra, azonban ez sem fedezett minden költséget. Az infrastrukturális állomány folyamatosan fejlesztésre szorult, hogy a cég versenyképessége megmaradjon. Számos vasútvonalat, alagutat és állomást működtet a társaság, azonban a mai napig vannak vonalak, amelyek használatát csupán bérlik a teherszállító vasúti társaságoktól. Ennek az a komoly hátránya, hogy bár a törvény elvileg kötelezi őket, hogy a személyszállító vonatok közlekedését részesítsék előnyben, azonban mindezek ellenére ez nem teljesül maradéktalanul. Ez, valamint az egyéb infrastrukturális problémák hozzájárulnak a késések megnövekedéséhez a vonalakon, amivel a társaság versenyképességét csökkentik (britannica.com, 2025.).

A covid járvány a vasúti üzletág működésében is jelentős változásokat okozott. A járvány kitörése előtti 2019-es rekord 32 milliós utasszámot a mai napig nem sikerült utolérni, aminek egyik oka a járványhelyzet kapcsán átalakult munkaerőpiac. Az utasszám megnövekedésekor megfigyelték, hogy új utasok csatlakoztak az utazóközönséghez, akik főleg a fiatalabb generáció képviselői közül vannak. Ez a generáció tudatosan választja már a fenntartható közlekedési formákat az utazásai során. A vállalat azonban ezekben az időkben sem tétlenkedett, ugyanis a járatok ritkításával felszabadult időket a vonalakon elvégezhető korszerűsítésekre használták a pénzügyi lehetőségeiknek megfelelően, valamint a vasúti járművek javítására is több idő jutott, mivel az eszközállomány is bőséggel állt rendelkezésre ez idő alatt a járatok ritkítása miatt (amtrak.com, 2022).

3.3.3. Az AMTRAK jövőképe

Az AMTRAK a 2021-2026 közötti ötéves tervében célul tűzte ki, hogy 2040-re megduplázza az utaslétszámát. Ennek eléréséhez számos fejlesztést hajt végre. Az Acela Express szerelvényeit lecserélni és bővíti a járművek darabszámát is, ezzel a kapacitásukat is növelve, mivel a korábbi szerelvényeknél 20%-kal több utast tudnak szállítani az új Avelia Liberty vonatok. Amtrak Airo mozdonyok beszerzése, amelyek 90%-kal kevesebb részecskét bocsátanak ki a dízelüzem során, valamint kétüzemű módú működésének köszönhetően tovább gyorsítható a szolgáltatás, mivel nincs szükség mozdonycserére a villamosított és nem villamosított szakaszok között. A távolsági szolgáltatásokon is fejlesztéseket hajt végre. Ennek egyik lépéseként összesen 125 darab új távolsági Siemens mozdony beszerzését tervezik, amelyekből több tucat is forgalomba állt már, ezek a mozdonyok akár 201 km/h-s sebességre is képesek. Valamint a jelenlegi hálókocsik és társalgók felújítása is folyamatban van, a

tervek szerint összesen 400 ilyen kocsi kerül felújításra a projekt során. Ez egyrészt a belső tér kényelmének növelésében mutatkozik meg, másrészt több hálózobát is átalakítanak, megnagyobbítanak, hogy a mozgássérültek számára még kényelmesebb utazást biztosíthassanak. Ezen felül korábban megsérült vagy félre állított kocsit rehabilitációját is tervezik, hogy ismét szolgálatba állíthassák őket, növelve az állományt (amtrak.com, 2021).

A fenti flotta bővítések mellett azonban más infrastrukturális bővítéseket és fejlesztéseket is végrehajtanak. Ezekre egyrészt azért van szükség, mert a jelenlegi állapotuk hátráltatja a vonatközlekedést, másrészt a fenti flotta korszerűsítés is megkívánja, hogy a sebesség növekedés is megvalósulhasson. Több nagy állomást korszerűsít és alakít át a jövőben, hogy modernebbek és utasbarátabbak legyenek, megfeleljenek a kor igényeinek. Számos alagút és híd kerül felújításra, valamint több helyen pályakorszerűsítési munkálatokat is végeznek, hogy a vonatok sebességét növelhessék a szakaszokon, ilyen például a Washington Union Station és a Baltimore Penn Station közötti szakasz. A társaság a NEC35 program keretein belül történő felújítási és korszerűsítési munkálatok végére a terv szerint 30 perccel csökkenti a menetidőt a Washington DC-Boston útvonalon. 2029-re az összes állomást akadálymentessé alakítják át, 2045-re pedig a nettó nulla üvegházhatású gázkibocsátást tűzték ki célul (amtrak.com, 2023). A fenti projektek és tervek megvalósítását állami és szövetségi támogatások segítségével valósítják meg, melyre jelentős támogatási összegeket állapítottak meg a társaság részére a közelmúltban (whitehouse.gov, 2024.).

3.4. A légi közlekedés történelme, helyzete és jövőképe

3.4.1. A repülés története a kezdetektől napjainkig

- 1903: A Wright-fivérek az észak-karolinai Kitty Hawkban végrehajtották az első repülést léggömbös géppel
- 1909. július 25: A francia Louis Blériot átrepült a La Manche-csatorna felett. A 37 km-es távolságot 36 perc alatt tette meg.
- 1917: A Sopwith Pup nevű gép túllépte a 185 km/h-ás sebességet
- 1929: A Supermarine S6B sebessége már elérte az 529 km/h-t

A két világháború közötti időszakot a repülés hőskoraként tartják számon.

- J. Alcock és A. Brown átrepülték az Atlanti-óceánt, Kingfort Smith pedig a Csendes-óceánt leszállást nélkül.
- Megindult a rendszeres légi utasszállítás
- 1933: A Boeing 247-es típusú gépe a világ első modern utasszállítója, bár egyszerre csak 10 utast tudott vinni és maximális sebessége 300 km/h volt.
- 1940-es évek: A megjelenő sugárhajtású repülőgépek átformálják a légi közlekedést

- 1952: A világ első sugárhajtású utasszállítója a Comet az utazási időt a felére csökkentette, azonban mivel többször is balesetet szenvedett, így nem növelte a repülés népszerűségét
- 1958: A Boeing 707-es repülőgép hozta meg az igazi fellendülést az iparágban.
- 1970: Bemutatják a Boeing 747-est. Ekkor még nem sejtették, hogy valaha is lesz elég utas egy ekkora gép megtöltésére, azonban az egyszerre szállítható utasok számának növekedésével nőtt a gazdaságossága és a jegyárak csökkenésével tömegeket vonzott.
- A Concorde volt az egyetlen sugárhajtású utasszállító, amely bár a repülési időt jelentősen lecsökkentette, azonban gazdaságosnak nem volt tekinthető így kivonták a forgalomból.
- 2007: Az európai Airbus vállalat által megalkotott A380-as kétszintes, szélestörzsű, négy hajtóműves repülő elindul első útjára. (spartan.edu)

Akárhová is tekintünk a világban, látható, hogy a repülés népszerűsége töretlen. Ennek természetesen oka van, azonban a legfőbbek közé tartozik a látszólagos gyorsaság, a kényelem és a megfizethetőség, ez utóbbinak azonban ára van.

Az Amerikai Egyesült Államokban a népszerűségnek egyéb okai is vannak. A városok berendezkedése is okot ad az embereknek arra, hogy repülőre üljenek, hiszen a nagy távolságok megtételére a legkényelmesebb mód lehet. Ezt a felfogást még a 20. század közepéből hozták magukkal az emberek és a mai napig sokan alkalmazzák, hiszen mennyivel egyszerűbb a már megszokott minták használata, mint utána nézni az alternatíváknak. Az amerikai gazdaság alapját képező olaj iparág sem segíti elő a helyzetet, hogy ez a gondolkozás megváltozzon, mivel az üzemanyag árak az elérhetőségnek köszönhetően alacsony szinten vannak, ami a gazdaságosságot tovább növeli az iparágban, amivel a népszerűséget is fenntartja, hiszen megfizethető a lakosság számára.

A világ tíz legforgalmasabb repülőtere közül öt található az Egyesült Államokban utasszámot vizsgálva, azonban a reptéri járatindulások esetében már nyolc repülőtér került be az államokból a top tízes rangsorba, amelyet a Nemzetközi Repülőtéri Tanács állított fel a 2023-as év forgalmát figyelembe véve (aci.aero, 2024.)

3.5. Az elmúlt időszak változásai és a covid hatásai a vasúti és légi közlekedésben

A repülés utasszáma a 2019-es évi rekord 1,05 milliárd után a covid alatt 401 millió utasra csökkent 2020-ban, ami 62 %-os visszaesést jelent, 2022-re a forgalom a 2019-es szám 89%-ára nőtt, 2023-ban pedig már meg is haladta azt. A repülőjáratok kihasználtsága 2022-ben 83 %-os volt, és összesen 953,019 millió utasmérföldet tettek meg, ebből belföldi 711,853 millió volt. A járatok száma a járvány előtt 10,6 millió volt, ami 2022-ben már növekedő tendenciát mutatott, azonban 8,7 millió volt csak (amtrak.com, 2024.).

Az AMTRAK 2023-ban már több mint 28 millió utast szállított, ami 24,6 %-os növekedést jelent a 2022-es évhez képest, azonban a járvány előtti 32,5 milliós utasszámot még jóval alulmúlja. 2022-ben 4888 millió, 2023-ban már 5823 millió megtett utasmérföldet tudhattak maguk mögött. A legforgalmasabb három állomás a new york-i Penn Station 8 millió, a washingtoni Union Station 3,6 millió és a philadelphiai 30. utcai állomás 3,1 millió utassal évente (amtrak.com, 2024).

A vizsgált 2010-2022 közötti időszakban a covid vírus által keltett hatások erősen megjelentek. Az adatokban 2020-ban következett be drasztikus változás, a legtöbb légi és vasúti vonalon több mint 50 %-os csökkentést okozva az utasszámban. Az akkori intézkedések hatása a mai napig kimutatható az utasszámokban, és főként a vasúti ágazatot érintette, ugyanis az akkor népszerűvé vált otthoni munkavégzés sok helyen nem állt vissza a korábbi rendszerbe a korlátozások megszűnése után sem, az ingázó utasok száma pedig közel a felére csökkent 2019 és 2022 között 921 391-ről 454 883-ra a távolsági vagy elővárosi vasútvonalakon (Transportation Statistics Annual Report 2024, 2024).

2. ábra: Vasúti utasszám alakulása 2019-2022 között
 Forrás: saját szerkesztés

3.6. A vasút versenyképessége a légi közlekedéshez képest

Első gondolatra nem sok közös látszik a vasúti és a légi közlekedésben, azonban több szempont szerint is érdemes összehasonlítani a két utazási módot, hogy a jövőben megfelelő választást hozhassunk, amikor az úticélunkat kívánjuk elérni. Természetesen vannak távolságok, amikor már a jelenleg használt technológiák nem képesek egymással versenyre kelni, azonban több tanulmány is bebizonyította, hogy 500 km-es távolságon belül tökéletes alternatívája lehet a környezetbarát vasúti közlekedés a zajos és környezetszennyező légi utasszállításnak.

A vasút versenyképességének meghatározása több tényezően alapszik. Az Allianz Global Inventors weboldalán 2024-ben közzétett publikáció, amely a nagysebességű vasút és légi közlekedés kö-

zötti versenyt vizsgálja, megállapította, hogy a nagysebességű vasút háztól házig utazási idő tekintében rövid és középtávolságú utazás esetén (Valerio, C; Regueiro, D; Sprock, A, 2024). A Journal of Transportation Technologies-ban 2013-ban megjelent cikk is a távolságot háztól házig vizsgálva állapítja meg, hogy az 500 km-es és maximum háromórás utazás estén a vasút előnyben van a légi közlekedéssel szemben (Profillidis A. V.; Botzoris G N. 2013). Mindkét publikációban azok az extra időket veszik figyelembe, amik a nettó utazási időn felül szükségesek az úticél eléréséhez. Ezek az állomásra való eljutás, a szerelvényre/járatra való felszállásig eltelt idő, a csomag felvétele, az állomásról a városba való bejutás. Ezen felül még egyéb extra idők is előfordulnak, amelyeket most nem soroltunk fel.

A vasút több ponton is előnyre tesz szert, ugyanis az állomások többnyire a városokon belül, forgalmas csomópontokban helyezkednek el, nincs meghatározott idő, amivel korábbi ki kell érni a járat indulása előtt, ami sokszor 2-3 óra is lehet, a csomagot nem kell feladni, majd várni, hogy megkapjuk azt, illetve leszállás után egyből a város belsejében találjuk magunkat, ahonnan könnyebben elérhető a végső úticélunk. Az alábbi térképeken jól látható ennek a szemléltetése a nagyobb városok esetében.

3. ábra: Orlando és Boston repülőtereinek és vasútállomásainak elhelyezkedése
Forrás: saját szerkesztés (Google Maps)

4. ábra: New York és Washington DC repülőtereinek és vasútállomásainak elhelyezkedése
Forrás: saját szerkesztés ([Google Térkép](https://www.google.com/maps/@35.2423256,-77.4228697,5.46), <https://www.google.com/maps/@35.2423256,-77.4228697,5.46>)

Egy, a nyugati parton a Dallas-Houston között tervezett High Speed Rail vasúti vonal kihasználtsága kapcsán végzett kutatás megállapította, hogy az utazók számára a legfontosabb tényezők a közlekedési jármű kiválasztásánál a jegyárak és az utazási idő (Seock-Jin, H., Hossein N., 2022). A jegyárak és az utazási idő nem minden esetben befolyásolási tényezők, azonban ez nagyban függ a célcsoporttól is, hiszen az alacsonyabb jövedelmű lakosság keresi az olcsóbb alternatívákat, főleg, ha ez időben sem jelent különbséget az célállomás elérésében, azonban jelentős tényezőnek minősítették a járatok gyakoriságát. Ennek az lehet az elsődleges oka, hogy az amerikai társadalom jelentősen autóorientált a kialakult településszerkezetnek köszönhetően.

4. AZ ELEMZÉSI MÓDSZEREK KIALAKÍTÁSA

Ahhoz, hogy a vasúti és légi közlekedés egymáshoz való viszonyát és piaci szerepüket megérthessük néhány jól mérhető adat összehasonlítása szükséges. Az összehasonlítás alapjául a vizsgált 500 km-es távolságon belül az út megtételéhez szükséges időt, valamint az ehhez hozzáadódó egyéb járulékos időket, úgymint utazás az állomásra, a repülés esetében a kötelező kiérkezés az induláshoz képest, illetve a városba való visszajutás idejét vettem figyelembe. Az jegyárak vizsgálatánál az alábbi szempontokat határoztam meg: turista osztályú jegy, ha van közvetlen járat akkor azt vettem elsődlegesen figyelembe. Amennyiben nem volt közvetlen járat akkor a vasút esetében több módból is lehetett választani néhány esetben, mivel a vasúttársaság csatlakozó buszjáratokat is üzemeltet, valamint más busztársaságok is a vasúti menetrendhez való csatlakozást helyezik előtérbe. Azonban mivel a dolgozatomban a vasúti közlekedésre helyeztem a hangsúlyt így mindig a vonat-vonat átszállási kapcsolatot választottam az árak és idők meghatározásánál. A dolgozat terjedelme nem tette lehetővé, hogy figyelembe vegyem a járatok pontos indulását ezért a napszakot nem néztem az adatok összegyűjtésekor csupán az árakra és időkre koncentráltam.

4.1. Forgalmi és utas adatok

Mivel nem egyforma adatsorok álltak rendelkezésemre így nehezebb volt a közös pontokat megtalálni. Ahhoz, hogy a későbbi utazási szokások változásának környezeti hatása bemutatható legyen azokat a vasútállomásokat választottam ki a vizsgálatokhoz, amelyik város repülőtérrel is rendelkezik, vagy van a környékén azt a város kiszolgáló légikikötő. Fontos tényező az adatok esetében, hogy még a repülés esetében csupán két végállomás között megtett útról beszélünk, amik között az utasszám állandó a vonatokon állandó a fluktuáció az állomásokon, amelyeken áthalad. Ahhoz, hogy minél pontosabb képet kaphassak a rendelkezésemre álló adatokból kiválasztottam azokat az állomásokat, amelyeket között pontos utas adat szám állt rendelkezésemre a vasút és a repülés esetében egyaránt.

4.1.1. Járatsűrűség

A repülőtéri indulások esetében nem egyértelmű, hogy mit vesznek igénybe az emberek. A belső repülőutak esetében sok esetben nincs közvetlen járat a két város között, az általam vizsgált állomások esetében csak a közvetlen összeköttetést vettem figyelembe, hiszen az induló és érkező állomás esetében nem megállapítható, hogy onnan utazik e tovább valaki, vagy pedig az volt a célállomása.

5. ábra: Repülőjáratok indulásnak gyakorisága egy napon
 Forrás: saját szerkesztés (Google Flights, <https://www.google.com/travel/flights>)

A fenti diagramon jól látható, hogy bár nagyjából az egész napot lefedik az indulások vannak olyan időszakok, ami itt is csúcsidőszaknak számít, ez a reggel hat és hét óra közötti, a délután egy és három közötti, valamint az este hat és nyolc közötti időszakokban indítanak több járatot közvetlenül. Természetesen a nagyobb városok között több járatot indítanak, azonban ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy a kihasználtságuk is nagyobb lenne. Erről a következő fejezetben fogok részletesen írni. Az időpontokat az alábbi táblázatban is összefoglaltam, melyből talán jobban látszik, hogy mely időpontokban van valóban zsúfoltság, illetve, hogy bizonyos városok között mennyire kevés lehetőség van a közvetlen eljutásra. Ezzel ismételten a vasút kerül előtérbe, természetesen még a repülésnél légvonalban lehet a távolságokat figyelembe venni, addig a vasút esetében ez nem célszerű, mivel a pályák és köztes állomások helyzete adott a két végpont között.

1. táblázat: Járatok indulása egy adott napon
 Forrás: saját szerkesztés (Google Flights, <https://www.google.com/travel/flights>)

Indulások óránként	Boston - New York	New York - Portland	Hartford - Baltimore	Miami - Orlando	Atlanta - Jacksonville	Portland - New York	Baltimore - Buffalo	Newark - Washington DC	Charlotte - Atlanta	Philadelphia - Boston	Providence - Philadelphia	Charleston - Charlotte	Burlington - New York	Washington DC - Norfolk
5:00	5:12							5:50	5:40			5:07		
6:00	6:00		6:10			6:05				6:00	6:00	6:34	6:00	
	6:00					6:35				6:00			6:35	
	6:05													

	6:59													
7:00	7:10		7:35	7:00	7:35	7:12		7:35	7:00	7:00				
									7:15					
8:00	8:00	8:59			8:55				8:20	8:30	8:06			8:15
	8:00													
9:00	9:00	9:26		9:47			9:35	9:00	9:33			9:17		
	9:15													
	9:30													
10:00	10:00			10:07	10:43			10:18		10:16				10:56
	10:00									10:45				
										10:45				
11:00	11:00	11:29	11:30			11:07		11:00	11:23			11:15		
	11:00					11:33								
	11:45													
12:00	12:00	12:19			12:10		12:30			12:34				12:50
13:00	13:00	13:20		13:50	13:45	13:40		13:05	13:00		13:04			13:44
	13:20							13:10						
	13:25													
14:00	14:00	14:10				14:30			14:02	14:15			14:25	
									14:21					
15:00	15:00	15:30		15:30	15:23	15:35	15:25	15:00				15:10	15:34	15:35
	15:00													
	15:10													
16:00	16:00		16:10		16:41	16:33		16:25	16:21	16:05	16:33	16:10		
									16:40					
17:00	17:00		17:40	17:03	17:59	17:30				17:30				
	17:05									17:57				
	17:30													
18:00	18:00			18:45			18:05	18:00	18:18	18:00		18:09		
	18:00								18:35					
19:00	19:00				19:06			19:38	19:59	19:05				
	19:15													
	19:50													
20:00	20:00			20:05	20:59			20:00				20:43		
	20:10			20:40										
	20:45													
21:00		21:29			21:59		21:30			21:20				
		21:59												
22:00		22:30		22:45					22:39					22:05
														22:41
23:00					23:05									

Egy másik diagramon azt is szemléltetem, hogy a fent megjelölt városok esetében milyen a vasúti és repülőjáratok indulásának egymáshoz viszonyított száma egy adott napon.

6. ábra: A napi járatszám összehasonlítása a vasút és a repülés esetében

Forrás: saját szerkesztés saját szerkesztés (Google Flights, <https://www.google.com/travel/flights>, és [amtrak.com](https://www.amtrak.com), <https://www.amtrak.com/train-routes>)

Jól látható, hogy a legnépszerűbb északkeleti szakaszoktól eltekintve a repülőjáratok indulása jóval több, mint a vasúti járatoké a megjelölt várospárok között. Azonban a következő alfejezetben bemutatott kihasználtságnál látható lesz, hogy ezeken a szakaszokon az utasok számához képest indokolatlanul sok szerelvény közlekedik.

A vasút esetében pedig az rajzolódik ki, hogy a déli államokban nagyon kevés vonat közlekedik és ezek is ritkán. A legdélebben fekvő Florida államban például csupán naponta egy vonat jár oda és egy vissza észak felé. A következő alfejezetben található repülők kihasználtságát szemléltető ábrán is tükröződik ennek az eredménye, ugyanis a többihez viszonyítva magasabb a járatok kihasználtsága.

Összességében mindkét közlekedési mód esetében szükséges lenne egy menetrend módosítás a valódi utasigényeknek megfelelően, mivel az északkeleti államokban található nagyvárosok között túl sok repülőjárat és egyaránt sok vasúti szerelvény is közlekedik. Ezekből lehetne a kisebb városok irányába átcsoportosítani, főleg a vasút esetében, hogy ott több vonatszerelvény állhasson az utazók rendelkezésére. A déli államokban naponta jó esetben kettő, de leginkább csupán egy kora reggeli szerelvény közlekedik, ez főleg Florida államban mutatkozik meg. Az mérete és függőleges kiterjedése kapcsán, ha csupán az északkeleti folyosó vasúti járatsűrűségének a fele csoportosulna itt sokkal népszerűbb és kihasználtabb lehetne a szerelvény. A kihasználtság részletes vizsgálatával a következő alfejezetben foglalkozom.

4.1.2. Kihasználtság

Az optimális járatszámok és menetrendek kialakítása érdekében fontos megvizsgálni, hogy az adott járatok milyen utaskihasználtsággal közlekednek, hiszen még az alacsony kibocsátású vasút

esetében is indokolatlan félig üres járatokat közlekedtetni. Az itt felesleges erőforrások átcsoportosíthatóak megfelelő szervezés esetén.

Ahhoz, hogy megállapítható legyen a vonatok esetleges szabad férőhelyeinek száma az adott állomásokon a vonatok teljes kapacitását és a vonatokon utazó utasok számát hasonlítottam össze, amit az alábbi vonaldiagramon ábrázoltam.

Mivel az adatok rendelkezésre állása nem volt teljeskörű, illetve adott szerelvények a vizsgált időszak óta átszervezésre vagy ideiglenesen megszüntetésre kerültek, ezért ezeket figyelmen kívül hagytam. A két érték közötti hibahatárt az adja, hogy az utas adatok a teljes vonalra vannak megállapítva, még a férőhelyeket a repülőtérrel kiszolgált városok esetében vizsgáltam, azonban, mivel ezek a fő nagyvárosok a vonalak mentén, így a kapott szám nem fedi le a teljes kapacitást.

7. ábra: A vasút kihasználtsága a szabad férőhelyek függvényében 2022-es évre vonatkozóan
 Forrás: saját szerkesztés

Az adatok részleges mivolta ellenére jól látható, hogy néhány járatól eltekintve a szerelvények kihasználtsága nem teljes. További érdekesség, hogy a két legforgalmasabb és legsűrűbben közlekedő járat esetében figyelhető meg a legkisebb kihasználtság a szabad kapacitás függvényében. Az Acela esetében ez magyarázható azzal, hogy mivel ez az egyetlen gyorsvonat és erre a jegyek jóval drágábbak, ezért kevesebben veszik igénybe, azonban a Northeast Regional esetében nehéz magyarázatot találni az alacsony kihasználtságra. Mindkét vonal esetében a gerincjárat Washington DC és Baltimore között közlekedik. Azok a járatok, amelyek nem a forgalmas szakaszokon járnak és a sűrűségük is kisebb, azok esetében jobban megfigyelhető, hogy telítettek, ennek oka az alacsony járatsűrűséggel magyarázható.

A Bureau of Transportation Statistics adatai szerint főleg a sűrűn induló repülőjáratok esetében a járatok kihasználtsága nem éri el a 80%-ot sem (transtats.bts.gov). Megfigyelhető, hogy a legnépesebb nagyvárosok közötti magas járatszám egyenesen arányos azok kihasználtságának csökkenésével. Az alábbi ábrán a baloldalon az indulások számát, jobboldalon a hozzájuk tartozó kihasználtsági százalékot jeleníttem meg. Látható, hogy az oszlopok magasságának növekedésével a kihasználtságot jelző vonal annál alacsonyabban helyezkedik el. Ez is azt igazolja, hogy túl sok járat indul, ami a gépek megfelelő kihasználtságát eredményezi.

8. ábra: A járatindulások számának és a járatok kihasználtságának összehasonlítása
Forrás: saját szerkesztés

A konkrét utasszámok összehasonlítására a korlátozott vasúti adatforrások miatt csupán Washington DC esetében volt lehetőségem. Az itt megjelenített városok között közvetlen vasúti és reptéri kapcsolat egyaránt elérhető.

9. ábra: A vasút és a repülés 2022-es utasszámának összehasonlítása
 Forrás: saját szerkesztés

A nagyvárosok esetében mindkét esetben magas számot kaptam, ami nem meglepő, azonban vannak olyan adatpontok, amelyek részletesebb magyarázatot igényelnek. Az Washington DC-hez viszonylag közel található Norfolk, Newark esetében az magas repülővel utazók száma az alacsony vonatszámra vezethető vissza. Az egyik érdekesség az Philadelphia, ahol a vasutat választók aránya közel százszorosa a repülővel utazókhoz képest. Itt is a járatsűrűség adja meg a magyarázatot számunkra. A másik kiugró pont a vasúti utasatok számát tekintve a New York és Washington DC között utazók száma. Itt a vasutat választó utasok közel másfélszeresei a repülővel közlekedőknek. Annak ellenére, hogy a városokat három-három repülőtér is kiszolgálja, azonban vasútállomásból csupán egy van a vasút közvetlensége és a jó városi tömegközlekedés megfelelő kapcsolatot biztosít az utazóközönség számára. Számomra a legmegdöbbentőbb az volt, hogy a Közlekedési Hivatal adatbázisában a repülőutak esetében elérhető volt két Washington körüli repülőtér kapcsolata, melyek csupán 60 km-es távolságra vannak egymástól és közvetlen vasúti kapcsolat is biztosított közöttük, valamint azon kevés állomások között vannak, amelyek vasúttal közelebb vannak egymáshoz, mint repülővel. Mindezek ellenére közel ötezer ember utazott Baltimore és Washington között repülővel 2022-ben. Szerencsére többen választották a vonatot ennek a hatalmas távolságnak a leküzdésére, így ez a szám meghaladta a százezer főt.

4.2. Távolsági és jegyár adatok

A távolsági és jegyár adatok összehasonlítását többféleképpen is meg lehet közelíteni. Én is ezt tettem, így végeztem összehasonlításokat az utazási idők tekintetében, majd egyet a jegyárak tekintetében, végül készítettem egy összesítő diagramot is. Ezekből a különböző adatsorokból meglehetősen teljes képet kaphatunk a két közlekedési mód ár-idő értékét tekintve. Az áttekinthetőség érdekében a legforgalmasabb vasútállomás és az onnan elérhető repülőtérrel is rendelkező városok kapcsolatát vizsgáltam meg. Sok esetben az egymáshoz viszonylag közel található nagyvárosok esetében nincs elérhető közvetlen reptéri kapcsolat, azonban időnként ennek az ellenkezője is kirajzolódott, például New York és Washington DC esetében, ahol a várost körülvevő repülőterek között is volt forgalom, ami számomra megdöbbentőnek bizonyult.

Ha az elméleti kapcsolatokat nézzük akkor egy meglehetősen szerteágazó hálózat alakul ki az 500 km-es várostávolságokon belül, azonban, mivel a közvetlen repülőtéri kapcsolatok sok esetben hiányoznak így a most bemutatott kapcsolatok csupán elméleti szinten léteznek, azonban arra tökéletes, hogy láthassuk mennyire sok repülőtér található a vizsgált területen. Az alábbiakban megjelölt repülőterek csupán a legnagyobb forgalmat bonyolítók a Szövetségi Légügyi Hivatal (Federal Aviation Administration) besorolása alapján (faa.gov). A repülőterek koordinátáit a [US Airports | FGDC CSDGM Metadata | Koordinates](#) oldal adatai alapján (koordinates.com). A vasúti hálózat kiterjedtségét mutatja alatta a másik térkép. Ebben az esetben nem szorítkoztam az állomások méretezésére ugyanis, a vonatút során a kisebb állomásokat sem lehet kikerülni, ami ennek a közlekedési módnak az előnye is, természetesen nem minden vonat áll meg minden állomáson, ez leginkább a Northeastern Regional járatokat érinti, amelyek több végállomással is rendelkeznek mind északon mind pedig délen, és bizonyos járatok hosszabb útvonalon közlekednek, hogy elérhessék ezeket is.

10.ábra: 500 km-en belüli nagyforgalmú repülőterek elméleti kapcsolati hálója
Forrás: saját szerkesztés (coordinates.com)

A vasúti megállók kapcsolata esetén a repülőterekkel is kiszolgált városokat vettem figyelembe. Azért nem csupán azokat a városokat, ahol földrajzilag is valóban található repülőtér, mivel sok esetben a nagyobb városokat kiszolgáló repülőterek még csak nem is a város szélén találhatóak, hanem akár egy kisebb városban, sőt Washington DC esetében másik államban is, ez a város speciális elhelyezkedéséből adódik.

11. ábra: Az 500 km-en belüli vasúti kapcsolatok szemléltetése a repülőtérrel is kiszolgált városok között
Forrás: saját szerkesztés (amtrak.com)

Látható, hogy ez a hálózat sokkal sűrűbb, főleg északon. A térképen felfedezhető elméleti hiba, hogy pontok összekötése esetében az egyenes vonalak megjelenítése a legcélravezetőbb, ezért a vonalak nem a tényleges útvonalat jelenítik meg, csupán a kapcsolati hálót kívánják bemutatni.

4.2.1. A vasúti és repülőutak idejének összehasonlítása

Ha egyszerűen csak a nettó úton töltött időt nézzük az indulási és érkezési állomások között akkor egyértelmű, hogy a repülőgép kevés kivételtől eltekintve legyőzhetetlen. Azonban érdemes jobban megvizsgálni miből is áll pontosan az utazási időnk.

A pályaudvarok épülete központi helyeken fekszik, többnyire a város belsejében, azonban a nagyobb városok esetében több forgalmasabb ponton is létesítettek állomásokat, ezáltal ki tudjuk választani a számunkra leoptimálisabbat. Csupán a nagy távolságú vonatok esetében vannak olyan korlátozások, hogy egy adott irányba az utazási idő betartása érdekében bizonyos megálló után utazók válhatnak csak menetjegyet, illetve egy adott megálló után már csak le vagy felszállni lehet a szerelvényre. Erre példa a több mint 47 órás teljes menetidővel rendelkező Floridian vonatok, amelyek Chicago és Miami között közlekednek naponta egy indulással mindkét irányba. Azonban ezeken a vonalakon egyéb AMTRAK vagy más üzemeltetés alá tartozó szerelvények kiszolgálják a helyi utazási igényeket az érintett megállóknban.

A leggyorsabb vonat a keleti parton az Acela Express szerelvénye, amely Boston és Washington DC között közlekedik, hétköznap 16, szombaton 4 és vasárnap 9 oda-vissza járáttal. A Washington DC és New York közötti 329 km-es távolságot 2 óra 46 perc alatt teszi meg, csúcsebessége 240 km/h, ám ezt nem tudja kihasználni, a vonal nagy részén 201 km/h-s maximális sebességgel haladhat. A legforgalmasabb vasútállomás a New York Moynihan Train Hall állomás, itt naponta 15 különböző vonat is megfordul. Ezek közül 12 szerelvénynek ez a végállomása is, ahonnan 5 déli irányba indul, ahogy az a 3 másik szerelvény is, amelyek csak közbenső állomása ez a megálló. Ez naponta átlagosan 48-65 szerelvényt jelent attól függően, hogy a hét melyik napja van, illetve, hogy az ünnepnap e vagy sem.

Itt is készítettem egy összesítést azonban az adatok megfelelő láthatósága érdekében készült egy ismételt a new york-i Moynihan Train Hall adataira.

12. ábra: A legolcsóbb és leggyorsabb járatok nettó utazási idejének összehasonlítása
 Forrás: saját szerkesztés (Google Flights, <https://www.google.com/travel/flights>, és amtrak.com)

Az ábra zsúfoltsága ellenére megállapítható, hogy az árak és utazási idők között megfigyelhető fordított kapcsolat, vagyis az olcsó utak sokszor órákkal hosszabbak, a leggyorsabb járatok esetében pedig többet kell fizetnünk. Ez főleg azoknál a várospároknál figyelhető meg, ahol nincs közvetlen reptéri kapcsolat, ugyanis ebben az esetben nem csupán egy átszállásról beszélünk, hiszen előtte sok esetben egy teljesen másik irányba kell utaznunk, mielőtt célba érünk. Ez a kisebb városok esetében egy-egy közeli nagyvárosba való elrepülést, majd onnan a másik városba való tovább repülést jelent. A vasút esetében még ha nincs is közvetlen vasúti kapcsolat a két város között akkor csupán egy másik szerelvényre kell átszállnunk, ami nem jelent extra kilométereket az út tekintetében, csupán le kell szállnunk egy állomáson, ahonnan aztán egy másik szerelvényre átszállva haladhatunk tovább.

Ez meglehetősen gyorsabb és kényelmesebb utazási mód. Az ábrán színátmenettel jelölt várospárok között nincs közvetlen repülőtéri kapcsolat, látható, hogy mennyire megnövelheti ez egy olcsóbb jegy esetében az eljutási időt a két város között.

13.ábra: Nettó utazási idők összehasonlítása New York és a repülőtérrel is rendelkező nagyvárosok között
 Forrás: saját szerkesztés (Google Flights, <https://www.google.com/travel/flights>, és amtrak.com)

Látható, hogy nagyon kevés olyan állomáspár van, ahol megközelíti a vasút utazási ideje a repülőjét, azonban fontos figyelembe venni, hogy az utazás során nem csupán a nettó időt kell számításba vennünk, hanem azt is, hogy mennyit kell utaznunk a vasútállomásig/repülőtérig, vagy mennyivel korábban szükséges kiérkeznünk az állomásra. A repülőterek ajánlása szerint a járat indulása előtt legalább két órával hamarabb érkezzünk ki belföldi járat esetén (tsa.gov, 2025). Ez a repülőterek mérete és zsúfoltsága miatt teljesen logikus döntés, ezen felül még azt is figyelembe kell vennünk, hogy a beszálló kártyát a helyszínen kell-e átvinnünk vagy online is meg kaphattuk, valamint, ha van feladni való csomagunk akkor azzal is sorba kell állnunk. Egy-egy nagyobb repülőtér esetében ezek a feladatok, továbbá a megfelelő kapuhoz való eljutás rengeteg időt vehetnek igénybe. Az alábbi diagramról jól leolvasható, hogy mennyire megnöveli a nettó utazási időt, ha csupán ezzel a két órával számolunk.

14. ábra: A leggyorsabb vasúti és repülőjáratok összehasonlítása ckeck-in-el és anélkül
 Forrás: saját szerkesztés (Google Flights, <https://www.google.com/travel/flights>, és amtrak.com)

A piros négyzetekkel jelzett idők tartalmazzák ezt a kétórás intervallumot, amely sok esetben már a repülés időbeli előnyét is elveszi. Ezen felül további extra időkkal kell számolnunk, hiszen a repülőtérre való eljutás majd onnan bejutás a városba ismételten megnöveli az utazás hosszát. A vasút előnyét jelenti az is, hogy egy-egy városon belül akár több célállomás közül is választhatunk, ezzel is csökkentve az úticélunk eléréséhez szükséges időt. Érdekes tény, hogy a legnépszerűbb és egyben legforgalmasabb városoknak számító New York-ban vagy Washington-ban csupán egy központi állomás található annak ellenére, hogy számos vonat indul vagy érkezik ide, illetve halad keresztül ezeken az állomásokon. Egy 2024-ben megjelent tanulmány (Valerio, C; Regueiro, D; Sprock, A, 2024), amely néhány európai város példáján keresztül hasonlítja össze a gyorsvasút és a repülés háztól-házig utazási idejét az alábbi egyéb tényezőket számolta hozzá az utazásokhoz. A repülés esetében további 30-30 percet számolt a reptérre való kiutazásra, valamint a városba való visszajutásra, 5 percet a csomagfeladásra, és további 10 percet az átvizsgálásra, majd megérkezés után újabb 5 percet a csomagfelvételre, valamint 10 percet a legközelebbi közlekedési módhoz való elérésre. A vasút esetében ők is számoltak azzal, hogy a pályaudvar a városon belül található ezért az oda való eljutásra, majd megérkezés után az onnan a célunkhoz való odajutásra 20-20 percet számoltak, ezen felül 5-5 perc jegyvásárlást és ellenőrzést, valamint 10 perc várakozást is számoltak. mivel ideális esetben nem utolsó pillanatban érkezünk meg a vasútállomásra. Ha mindezeket az időket összeadjuk akkor a repülés esetében ez tovább 1 óra 30 percet jelent a nettó utazási időn és a kötelező kikerkezésen felül -

ez utóbbit ők csupán 60 percben állapították meg -, a vasút esetében ez a nettó utazási időn felüli extra idő mindösszesen 40 perc.

A repülő és vasúti utazások nettó idejének összehasonlításánál érdemes még egy tényezőt figyelembe venni, mégpedig a két város közötti távolságot. Elsőre ez furcsának tűnhet, de jobban belegondolva egy fontos dolgot érdemes végig gondolni, mégpedig a két eltérő közlekedési mód eltérő közlekedési helyét. Ebből adódóan előfordulhat, hogy a vonatnak sajnos nagyobb távolságot kell megtennie két város között, hiszen nem tud olyan egyenes vonalban haladni, mint a repülőgépek a levegőben. Ezeknek a távolságoknak a szemléltetésére készítettem az alábbi diagramot, amelyen jól látszik, hogy Washington DC és a hozzá párosított kilenc másik város közötti távolság öt esetben sokkal hosszabb, ha vonattal megyünk, ami szintén befolyásolja a menetidőt a városok között. A leglátványosabb különbségek Greensboro, Raleigh, Pittsburgh és Norfolk esetében figyelhetőek meg, itt legjobb esetben is másfélszer olyan hosszú az út, mintha repülővel utaznánk.

15. ábra: Városok távolságának összehasonlítása vasúttal és repülővel való utazás esetén
 Forrás: saját szerkesztés (transtats.bts.gov, amtrak.com)

4.2.2. A vasúti és repülőjegyek árának összehasonlítása

A jegyárakat a repülés esetében a flights.google.com, a vasút esetében pedig az AMTRAK jegyvásárló oldalánál szolgáltatott adatok segítségével vizsgáltam. Az összehasonlítás során egy átlagos hétköznapot választottam, a május 12-t és ezen a napon a 10 legforgalmasabb vasútállomással rendelkező város légi és vasúti kapcsolatait vizsgáltam meg két szempontból. A legolcsóbb jegyet és az ahhoz tartozó utazási időt, valamint a leggyorsabb utat és a hozzá tartozó jegyárat hasonlítottam össze, amelyet az alábbi diagramon mutatok be.

16. ábra: A vasúti menetjegyek és a repülőjegyek árának összehasonlítása
 Forrás: saját szerkesztés (Google Flights, <https://www.google.com/travel/flights>, és amtrak.com)

Bár a zsúfoltság miatt a konkrét árat nem lehet leolvasni az ábráról azt tökéletesen szemlélteti, hogy a vasúti menetjegyek ára mennyivel olcsóbb a repülőjegyek árához képest. Ahhoz, hogy a tényleges összegek is leolvashatóak legyenek le kellett szűkítenem az adatokat, így ismét kiválasztottam a legforgalmasabb állomást, és az alapján már jobban leolvashatóak akár számszerűen is az árak különbségei a két közlekedési mód között. A két közlekedési mód árainál megfigyelhető együtt mozgás azt jelenti a leggyorsabb és legolcsóbb járatok esetében, hogy egy és ugyanaz volt, mindkettő. Vannak természetesen különbségek is a kettő között, ezek többnyire akkor adódtak, amikor nem volt elérhető közvetlen járat a két város között, ebben az esetben az olcsó repülőjegyek már jobban megközelítik a vasúti jegyek árait, azonban az eljutási időt jelentősen megnövelik. Az egymáshoz viszonylagos közelségben található nagyvárosok esetében, mint például Philadelphia és New York esetében - amelyek egymástól csupán alig 150 km-re találhatóak -, pedig nincs egyáltalán olyan repülőjárat, amely legfeljebb egy átszállással biztosítaná a két város közötti kapcsolatot, azonban a vasút ilyenkor is megfelelő megoldást nyújthat számunkra, mivel olcsón és kényelmesen juthatunk el egyik városból a másikba általa.

17. ábra: Vasúti menetjegyek és repülőjegyek árának összehasonlítása New York és a maximum egy átszállással elérhető városok között

Forrás: saját szerkesztés (Google Flights, <https://www.google.com/travel/flights>, és amtrak.com)

A jegyárak alakulását több tényező befolyásolhatja. Egyrészt számít, hogy az általunk kiválasztott dátum mennyire van közel, ez pedig azért fontos, mivel a járatok/szerelvények telítettsége annál nagyobb lesz minél közelebb van a vásárlás napjához az utazás kívánt dátuma, így a maradék hely megdrágul. Ez alól csak akkor van kivétel, ha valamilyen váratlan esemény folytán nem a megszokott módon fogynak a jegyek, és a társaságok törekednek, hogy minél többet sikerüljön értékesíteni a fennmaradt helyekből. Speciális esetekben például ünnepek környékén vagy a nyári szezonban amikor a kereslet megnövekszik a jegyek iránt még jobban felszöknek az árak, ezért ezekben az intervallumokban célszerű még korábban megvásárolni a jegyeket. Érdeemes figyelni a társaságok honlapját, mivel sokszor hirdetnek akciókat, amiket kihasználva sokkal kedvezőbben juthatunk a menetjegyekhez.

A másik fontos tényező a dátum mellett az időpont, amikor indulni szeretnénk. Egy-egy adott napon mindig vannak népszerű és kevésbé kedvelt időpontok, ezek egyrészt a csúcsidő, amikor az emberek munkába, illetve munkából haza indulnak. Ez főleg a vonat járatok esetében játszik szerepet, a repülőt ilyen célra, napi ingázásra nem használják jelenleg. Másrészt pedig az emberek, ha tehetik se túl korán nem szeretnek indulni, se túl későn érkezni, azonban a nap optimális kihasználása érdekében a nap közepén való elindulást is igyekeznek elkerülni. Éppen ezért amennyiben hajlandóak vagyunk a kényelemből lejjebb adni és esetleg korábban felkelni, vagy nem probléma a késői érkezés számunkra akkor ezekben az időszakokban találhatunk olcsóbb jegyeket is. Erre épít az AMTRAK is ugyanis a 2024-es évtől szóló ötéves tervében az este hét és reggel hét közötti vonatok népszerűsítését

hirdeti azáltal, hogy alacsonyabb áron kínálja ebben az időszakban a jegyeket az utazók számára (amtrak.com, 2023).

Az árakhoz akár csak az utazási idők esetében további extrák adódhatnak amennyiben a repülést választjuk. A legolcsóbb jegyek többnyire nem tartalmazzák poggyászt, így, ha akár csak a fedélzetre szeretnénk felvinni magunkkal egy kisebb bőröndöt és ez meghaladja a társaság által személyes táskaként meghatározott méretet akkor extra díjat kell fizetnünk érte. Ha feladandó poggyásznak van akkor az még tovább fokozza a költségeket. A vasút ekkor is előnyt élvez, ugyanis a szabályzata szerint egy nagy bőröndöt, 23 kg-ig, illetve két kicsit magunkkal vihetünk felár nélkül, ezeket nekünk el kell bírunk és a fejünk feletti tárolóra kell elhelyezni (amtrak.com)

5. A KÖRNYEZETI HATÁSOK VIZSGÁLATA

Ebben a fejezetben a vasúti és légi közlekedés kibocsátási adatainak összehasonlítását mutatom be. Kitérek a két iparág jövőbeli törekvéseire a fenntartható közlekedés irányába. Látható, hogy mindkét iparág próbálja a lehető legjobb technológiákat alkalmazni a működése során és sokat tesznek azért, hogy a kibocsátásukat csökkenteni tudják. Ahhoz, hogy minél szélesebb körben lehessen megvizsgálni a rendelkezésre álló adatokat szükség van a pontos kibocsátásokra. Sajnos nem minden érintett repülőtársaság adatai érhetőek el. A kibocsátások meghatározására ezért az Amerikai Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége (United States Environmental Protection Agency – EPA) által 2025 januárjában közzétett Emission Factors for Greenhouse Gas Inventories, magyarul az Üvegházhatású Gázok Levegőszennyezési Faktoraik című dokumentumban lejegyzett tényezőt használok. Itt külön van meghatározva a vasút esetében az elektromos 0,037 kgCO₂ és a dízel meghajtású 0,23 kgCO₂ mozdonyok kibocsátása, valamint a repülés esetében is kategorizálták a távolságok alapján, amelyből a 300 mérföld, vagyis 500 km alatti utakra vonatkozó kibocsátást 0,12 kgCO₂ vettem figyelembe (U.S. Environmental Protection Agency, 2025.). Ezek az értékek az utaskilométerenkénti kibocsátási értékeket jelentik. Ha csak ezeket a számokat megnézzük már ebből is jól látszik, hogy mekkora a különbség a két közlekedési mód kibocsátási értékei között.

5.1. Vasúti kibocsátások

A vasút esetében sajnos korlátozott adatok álltak a rendelkezésemre. Habár többféle adatot is kaptam a vasúttársaságtól az utasszámra vonatkozóan, azonban két konkrét állomás közötti pontos utasszám csak a Washington DC-be tartó vonatok esetében volt ezek között elérhető, így a minél pontosabb számítás érdekében ezekre korlátoztam a kibocsátások kiszámítását. A többi esetben nem lehetett megállapítani, hogy mely utasok melyik szerelvényre, illetve irányba szálltak fel, illetve meddig utaztak, így az azokban található túl nagy becslési hiba miatt elvettem a használatukat.

A vasúttársaság által az elmúlt években rendszeresen közzétett fenntarthatósági jelentések és öt-éves tervek alapján a vasút választása a légitözlekedéssel szemben akár 73 %-kal kevesebb károsanyag kibocsátást eredményez az utazás során. Az utasok szénlábnyoma 83 % -kal csökken, ha az autóban való egyedül utazás helyett a vasutat választják. Az Amerikai Egyesült Államok Energiaügyi és Közlekedési Minisztériumának 2021-es energiaügyi adatai alapján a vasút 34 %-kal energiahatékonyabb közlekedési forma, mint a légitözlekedés utasmérföldekre vetítve (U.S. Department of Energy, 2023.). Az utasok ösztönzésére bevezette a társaság a Boston-Washington DC útvonalon feltüntetik a jegyeken, hogy a repüléshez vagy közúti közlekedéshez képest mennyivel kevesebb volt a károsanyag kibocsátásuk a vasúti utazásuk során (PR Newswire, 2021.). A covid járvány kapcsán bevezetett intézkedések időnként előnyt is jelentettek a társaság számára. A kevesebb szerelvény kevesebb károsanyag kibocsátást is eredményezett, Az elektromos áram felhasználás a tervezett 1,5 %-

os csökkentéshez képest, további 2 %-kal volt kevesebb, az üzemanyag fogyasztás pedig a tervezett 5 %-hoz képest közel a háromszorosával volt alacsonyabb, 14 %-os megtakarítást értek el. A társaságnál bevezetett távmunka az irodai dolgozók esetében, valamint a vonatszolgáltatások átszervezése 25 %-os üvegházhatású gázkibocsátás visszaesést eredményezett. A vállalat célul tűzte ki, hogy 2030-ra 40 %-os kibocsátáscsökkentést hajtson végre az üvegházhatásúgázok-kibocsátása tekintetében (Amtrak, 2022.). A jövőben mind a vasúti mind a légi közlekedésre hatással lesz az éghajlatváltozás, ahogy az elmúlt években is többször okozott késéseket és járatkimaradásokat a vonalakon. Az ágazatoknak erre is fel kell készülniük.

A vasút törekvései közé tartozik, hogy bár a villamosítás csupán egy kis szakaszon érhető el, azonban ott azt használják, és bár ezzel némi időt veszítenek, de a szakaszok között mozdonyt is cserélnek a vonatokon, hogy minél hatékonyabb és környezetkímélőbb üzemeltetést tudjanak elérni. Ennek az idővesztésnek a kiküszöbölésére szerez be a cég új Siemens Charger ALC-42 típusú mozdonyokat, melyek első 75 darabja már 2022-től forgalomba állt. Ez a dízel-elektromos típusú mozdony képes egymaga a két fajta meghajtásra, így nincs szükség a mozdonyok cseréjére, valamint korábbi dízel társainál is jóval kevesebb üzemanyagot használ fel.

5.2. Légiközlekedés kibocsátása

A légiközlekedés kibocsátásának kiszámításához részletesebb adatok álltak rendelkezésemre a Bureau of Transportation Statistics adatbázisából, ahol havi bontásban elérhetőek a pontos utasadatokat, valamint az utakhoz tartozó távolságok. Az összehasonlíthatóság miatt, itt is csak a vasút esetében elérhető adatok repülésre vonatkozó adatpárját használtam fel. Fontos, hogy mindkét esetben csupán azokat az állomásokat, illetve városokat vettem figyelembe, ahol a Szövetségi Légügyi Hivatal (Federal Aviation Administration) besorolása szerinti elsődleges repterek vannak, amennyiben ilyen nem volt elérhető, úgy a következő legmagasabb kategóriát vettem elsődlegesnek (faa.gov)

A légiközlekedési adatok esetében a három legnagyobb amerikai légitársaságot vettem alapul a vizsgálathoz, ezek az American Airlines, a Delta Airlines és a United Airlines. Mindhárom társaság tisztában van a légi közlekedés környezetszennyező helyzetével, éppen ezért másfajta mértékű törekvések is vannak, mint a vasútnak. A törekvések viszonyításakor a 2019-es évet használják legtöbbször bázis évnél, mivel a covid járvány előtt ez volt a csúcspont a kibocsátási értékek tekintetében. Ennek oka, hogy azóta fejlődött a technológia és a növekvő utasszám kapcsán jobban eloszlik az egy utasra eső szennyezőanyagkibocsátás mértéke, mivel az utasszám azonban meghaladta már a tavalyi évtől a 2019-es adatokat. A végső cél, vagyis a nettó nulla kibocsátás elérését 2050-re tűzték ki mindhárman. A célok között mindhárom cégnél egyaránt megtalálható az üzemanyag fogyasztás csökkentése, mint elsődlegesen elérni kívánt pont, ezt 2025-re tervezik megvalósítani, átlagosan 45 millió gallonban határozzák meg a csökkentést. Ahhoz, hogy ezt a megtakarítást tovább tudják növelni,

illetve, hogy több utast tudjanak szállítani egyszerre, flotta újításba kezdtek, korszerűbb, könnyű ülésekkel és karbonfélékkel felszerelt járműparkra cserélik a régebbi darabokat. 2030-ra a fenntartható repülőgép üzemanyag felhasználást 10%-ra kívánják növelni, ezáltal kevesebb CO₂-t juttatnak a levegőbe. 2035-re az üvegházhatású gázokat átlagosan 50%-kal kívánják mérsékelni. Végső cél pedig a teljesen károsanyagkibocsátás mentes közlekedés elérése, amely megvalósításához több újító technológia fejlesztésbe is befektetnek a cégek, ilyenek például a hidrogén vagy elektromos meghajtású repülőgépek fejlesztése (American Airlines, 2024.; Delta Airlines, 2024.; united.com)

5.3. A légi közlekedés és a vasút károsanyag kibocsátásának számszerű összehasonlítása

Az Amerikai Környezetvédelmi Ügynökség 2024 májusában közzétett jelentése szerint a légi és vasúti közlekedés kibocsátási adatai a következőképpen viszonyulnak egymáshoz (EPA, 2024.). A kereskedelmi járatok üvegházhatású gáz kibocsátása 2022-ben 130,7 Tg (Terra gramm), amiből a CO₂ 129,7 Tg, N₂O 1 Tg. A vasút esetében nincs külön eredmény csak az AMTRAK-ra vonatkoztatva a jelentésben, azonban a különbség így is látványos ugyanis a vasúti személyszállítás összes üvegházhatású gáz kibocsátása mindösszesen 35,5 Tg, amiből a CO₂ 35 Tg, a N₂O 0,3 Tg, valamint a vasút esetében még CH₄ 0,1 Tg, valamint HFCs (fluorozott szénhidrogének) 4,8 Tg mértékben fordulnak elő. A felhasznált üzemanyagok is jelentősen eltérnek, a kereskedelmi járatok éves felhasználása a repülőgép üzemanyagból 13,7 milliárd gallon, a vasút esetében ez a szám csupán 3,2 milliárd gallon, ami kiegészül további 6,6 milliárd kWh elektromos áramfelhasználással.

2. táblázat A légi és vasúti közlekedés károsanyag kibocsátásai 2020-ban a vizsgált államokban
Forrás: Saját szerkesztés (epa.gov, 2024.)

Államok	Légi közlekedés kibocsátásai (tonna)					Vasúti közlekedés kibocsátásai (tonna)					
	NO _x	PM10	PM2,5	SO ₂	CO ₂	NO _x	PM10	PM2,5	SO ₂	CO ₂	CH ₄
Connecticut	178	34	28	20	91 528	776	22	21	0	52 438	3
Delaware	324	22	20	34	81 510	204	7	6	0	14 589	1
District of Columbia	0	0	0	0	52	263	7	7	4	11 898	1
Florida	6305	681	597	734	2 397 012	3490	91	88	0	261 238	18
Georgia	4674	235	214	435	1 185 351	11 193	280	270	0	880 453	62
Maryland	1098	78	68	106	309 634	2119	55	54	0	163 433	13
Maine	233	46	41	25	113 238	873	26	24	0	49 716	2
Massachusetts	783	98	87	93	373 039	2841	75	73	0	203 034	14
New Hampshire	204	28	25	22	85 736	274	9	9	0	15 695	0
New Jersey	1837	111	95	189	606 403	3367	89	85	0	246 466	19
New York	2336	191	166	253	896 752	9998	265	257	1	776 040	55
North Carolina	3336	281	253	364	954 710	4561	122	115	0	333 662	22
Pennsylvania	1221	157	135	143	582 151	12 121	318	309	3	926 075	67

Rhode Island	113	12	11	13	41 331	87	2	2	0	5346	0
South Carolina	1063	120	106	109	307 820	3512	95	89	0	274 141	18
Vermont	70	12	10	7	30 561	510	17	15	0	29 364	0
Virginia	2596	212	193	274	712 850	7541	184	178	0	626 054	40

A fenti adatokból jól kitűnik, hogy általánosságban a légi közlekedés CO₂ kibocsátása többszöröse is lehet a vasútnak. Az eltérések mértéke természetesen függ a területen előforduló járműsűrűségtől és a járművek típusától is. Az adatokban két anomália található, az Washington DC-nél figyelhető meg, ennek oka, hogy hivatalosan nem található repülőtér a városban, mindhárom a város kiszolgáló repülőtér a város területén kívül helyezkedik el, kettő Virginia államban, egy pedig Marylandban, a másik pedig Pennsylvania állam esetében, ahol a vasút CO₂ kibocsátása majdnem a duplája a légiközlekedés kibocsátásának. Ennek a magyarázatára már az utasforgalmi fejezetben láthattuk a választ korábban. Mivel nincs közvetlen járat a két város között, ha a repülést választjuk, ezért az utasok jelentős része száll vonatra, valamint ehhez adódik hozzá az állam többi részén közlekedő dízel vontatású szerelvények kibocsátása is.

Ha jobban megnézzük a fenti számokat több olyan állam is van, ahol a vasúti és légiközlekedés CO₂ kibocsátási értékei megközelítik egymást. Erre államonként eltérő magyarázat lehetséges. A déli államokban, például Georgiában vagy Dél-Karolinában dízel vontatású vasút közlekedik, ezért az itt keresztül haladó szerelvények száma, noha nem sok, azonban a kibocsátásuk jóval meghaladja a villamosított szakaszét. A villamosított szakasz esetében is vannak közelítő értékek a két közlekedési mód között. Ezekben az államokban, mint például New York, Massachusetts vagy Virginia több tényező játszik közre a vasúti kibocsátások megemelkedésében. Az egyik, hogy ezeken a szakaszokon jelentős vasúti forgalom zajlik főleg a villamosított szakaszokon, itt járnak a legnagyobb forgalmat bonyolító szerelvények. A másik ok pedig, hogy a Northeastern Corridor-on kívül nincs villamosított szakasz az államok területén azonban a dízel vontatású szerelvények forgalma is jelentősebb, mint a déli államokban.

A vasúttársaság által a rendelkezésemre bocsátott adatok alapján az alábbi kilenc város és Washington DC közötti utas adatokat tudtam megvizsgálni és részletesen összehasonlítani a két közlekedési mód CO₂ kibocsátásának tekintetében. Az alábbi táblázatban látható adatok mellett a korábban említett átlag utaskilométerenkénti kibocsátási tényezőket (elektromos vasút esetében 0,037 kg CO₂/utaskilométer, dízel vontatás esetében 0,23 kg CO₂/ utaskilométer, repülés esetében pedig 0,12 kg CO₂/utaskilométer, vettem figyelembe az eredmények kiszámításához. Két kivételtől eltekintve egyértelműen a vasút jött ki győztesen a számok összehasonlítása után. A két kivétel esetében pedig az utasszámokat megvizsgálva máris értelmet nyer, hogy miért maradt alul a vasút a versenyben.

Mivel többen vették igénybe, mint a repülőt, Baltimore-ból közel hússzor annyian, még Philadelphiából közel százszor annyian érkeztek vonattal a fővárosba, mint ahányan repülővel.

3. táblázat: Kibocsátások összehasonlítása 2022-es adatok alapján

Forrás: Saját szerkesztés

Város párok	Távolság vonattal (km)	Távolság repülővel (km)	Utasszám vonattal (fő)	Utasszám repülővel (fő)	CO ₂ kibocsátás vonattal (tonna)	CO ₂ kibocsátás repülővel (tonna)
Baltimore - Washington DC	48	60	107 748	4934	192	36
Newark - Washington DC	343	331	86 025	365 187	1091	14505
New York - Washington DC	364	356	962 181	626 868	12948	26780
Greensboro - Washington DC	623	392	4598	42 113	106	1981
Raleigh - Washington DC	492	363	12 321	269 595	225	11744
Philadelphia - Washington DC	217	204	292 025	3350	2347	82
Pittsburgh - Washington DC	481	311	6288	13 461	382	502
Norfolk - Washington DC	357	241	29 124	167 707	385	4850
Richmond - Washington DC	175	156	15035	56236	98	1053

5.4. Kibocsátás változása az utasforgalom és a járatszám változása esetén

A dolgozat célja az, hogy bemutassam, hogy a vasúti közlekedés mennyivel környezetkímélőbb, mint a légi közlekedés. Erre hoznám példának az alábbi várospárt vizsgálva. Boston és New York között néztem meg, hogy hány járat indul egy adott napon. Én 2024. december 3-át választottam időpontnak, és a bostoni repülőtérrel minden New Yorkban induló járatot figyelembe vettem. New York városát három repülőtér szolgálja ki. A John F Kennedy International Airport (JFK), a Laguardia Airport (LGA) és a Newark Liberty International Airport (EWR), ez utóbbi már a Hudson folyó túl partján New Jersey államban található, azonban az utasok jó része New Yorkba közlekedik ezen keresztül. Bostonban a Logan International Airport (BOS) található.

A járatok vizsgálata során megállapítottam, hogy Bostonból a JFK-re 13, a LGA-ra 20 járatot indítanak, valamint az EWR-re további 12 járatot, ez összesen csupán e között a két város között 46 járat csak az egyik irányba, ezt 2-vel meg is lehet szorozni, mivel a járatok oda-vissza teljesítenek szolgálatot, így a kibocsátás is a duplájára nő.

A vonatok esetében pedig szintén elég sűrűn közlekednek a két város között a járatok. Hétköznap 40 járat oda-vissza, szombaton 25 és vasárnap pedig 30 oda-vissza járat közül választhatnak az utasok. A legfontosabb pozitívum környezeti szempontból a vasút javára, hogy ezen a szakaszon elektromos mozdony húzza a szerelvényeket, amelynek a kibocsátása csupán 0,02 kg CO₂e / utasmérföld (Amtrak, 2023).

Jelen esetben egy fő hagyományos turista osztályon való utazását vettem alapul az adatokhoz. egyirányú út esetén. Amikor a lehetséges járatokat néztem, 2024. december 2-án, már nem állt minden adat rendelkezésre, mivel feltételezhetően adott járatokra már elfogyott a jegy, ezért azokat már nem adta ki a rendszer. 2024. december 3-án a járatok indulása a következőképpen alakult az adatok alapján. Az, hogy az indulások előtt kevesebb mint egy nappal, helyi idő szerint reggel nyolc órakor, Bostoni idő szerint hajnali kettőkor még voltak szabad ülőhelyek a járatokon arra enged következtetni, hogy nem voltak tele a járatok az induláskor sem.

18. ábra: New York és Boston között induló járatok száma és eloszlása 2024. december 3-án
 Forrás: saját szerkesztés (Google Flights, <https://www.google.com/travel/flights>)

Az ábrán mindhárom repülőtérre induló járatok időpontjai megtalálhatóak. Ebből jól látszik, hogy nem csak, hogy egyszerre több járat indul ugyanazon két város között, de még ugyanazzal a célállomással is indítanak járatokat egy azon időpontban. Az amerikai Közlekedési Statisztikai Hivatal honlapjáról letölthető adatok alapján 2022- azonos időszakában a kihasználtság átlagosan 64,4 %-os volt.

Amennyiben az egy időpontban induló járatokat lecsökkentjük egyre, úgy a kihasználtság is nőne, illetve a károsanyag kibocsátás is csökkenne. A károsanyag kibocsátás függ a gép terhelésétől, azonban mindenképpen van egy alap kibocsátás, amivel mindenképpen számolni kell a járat során, ezért sokkal optimálisabb lenne tele gépekkel repülni, mivel kevesebb úgy a növekedés, mint ha egy másik gépet indítanak el szintén nem teljes kihasználtsággal.

A flights.google.com segítségével a járatok egy főre eső CO₂ kibocsátását is meg tudtam nézni. Ez egy átlagos kibocsátás, amelyet a weboldal a Travel Impact Model segítségével számolnak ki. Ez a modell egy átlagot vesz alapul, azonban nem csupán az utazás során elégetett üzemanyagot veszi figyelembe, hanem a teljes termék életutat az előállításától kezdve. Illetve a nem CO₂ kibocsátásokat is átváltja a modell CO₂ egyenértékre a globális felmelegedési potenciál alapján. A kibocsátást befolyásolja a repülőgép típusa és a beállítások, az utasok száma, az út hossza, a repülés magassága és a repülőgép sebessége, valamint ezen felül még az is tényezőként merül fel, hogy milyen osztályon utaznak az utasok, hiszen más ellátást kapnak az egyes osztályokon.

Az alábbi táblázatokban látható az egy főre eső CO₂ kibocsátás minden egyes járatra a gépek típusával együtt mindhárom repülőtér vonatkozásában.

4. táblázat Kibocsátási adatok Boston Logan International Airport és New York John F. Kennedy Airport közötti járatok esetében

Forrás: saját szerkesztés (Google Flights, <https://www.google.com/travel/flights>)

Indulások	Cél repülőtér	Repülőgép típusa	CO ₂ kibocsátás/fő(kg)
6:00	JFK	Airbus A220-100 Passenger	70
10:00	JFK	Embraer 190	88
10:40	JFK	Embraer 175	75
12:15	JFK	Embraer 190	88
13:58	JFK	Embraer 175	75
15:15	JFK	Embraer 190	88
16:05	JFK	Embraer 175	75
19:20	JFK	Embraer 175	75
19:29	JFK	Embraer 175	107
19:40	JFK	Embraer 190	88

5. táblázat Kibocsátási adatok BOS-LGA közötti járatok esetében
 Forrás: saját szerkesztés (Google Flights, <https://www.google.com/travel/flights>)

Indulások	Cél repülőtér	Repülőgép típusa	CO ₂ kibocsátás/fő(kg)
6:00	LGA	Embraer 175	93
7:00	LGA	Airbus A220-100 Passenger	80
8:00	LGA	Embraer 175	93
8:59	LGA	Embraer 190	106
9:00	LGA	Embraer 175	85
11:00	LGA	Embraer 175	85
12:45	LGA	Embraer 190	106
13:00	LGA	Embraer 175	85
13:00	LGA	Embraer 175	140
14:00	LGA	Embraer 190	106
14:00	LGA	Embraer 175	85
15:00	LGA	Airbus A220-100 Passenger	80
15:40	LGA	Embraer 190	106
16:00	LGA	Embraer 175	85
17:32	LGA	Embraer 175	93
18:00	LGA	Embraer 175	85
19:59	LGA	Embraer 190	106
20:00	LGA	Embraer 175	85

6. táblázat Kibocsátási adatok BOS-EWR közötti járatok esetében
 Forrás: saját szerkesztés (Google Flights, <https://www.google.com/travel/flights>)

Indulások	Cél repülőtér	Repülőgép típusa	CO ₂ kibocsátás/fő(kg)
6:00	EWR	Boeing 757	86
6:15	EWR	Embraer 170	82
7:30	EWR	Boeing 737	61
9:05	EWR	Boeing 737	79
11:32	EWR	Boeing 757	86
12:35	EWR	Embraer 175	74
14:00	EWR	Boeing 737	61
15:57	EWR	Boeing 737 max 8	55
17:25	EWR	Airbus A319	74
18:55	EWR	Boeing 737 max 8	55
19:55	EWR	Boeing 737	61

A Bureau of Transportation Statistics adatai alapján Boston és New York között a kihasználtság, mindösszesen 59 %-os volt a 2022-es évben. A Newark-i Liberty International Airport esetében már elérte a 67 %-ot, de még ez sem egy kimagasló eredmény.

A járatok kiválasztása esetében érdemes több szempont szerint is megvizsgálni az adott járatot. Ezek közül az egyik természetesen az időpont, valamint fontos még a kibocsátás, azonban amit még érdemes számításba venni az az egyes repülőgépek férőhelye. Ugyan Delta Airlines által indított Embraer 170 típusú gép némileg kevesebb károsanyagot bocsát ki, azonban azon csupán 72 férőhely

van, még a United Airlines által üzemeltetett Boeing 757-esen az altípusától függően 153 férőhely található (airport.hu, 2012.; delta.com). A kibocsátott károsanyagok tekintetében a fel és leszállás a két legkritikusabb szakasz (Moniruzzaman, C. G., Bowden, J., Arunachalam, S., 2020.; Miller, A. C.,2021), illetve a magasban való repüléskor elégetett üzemanyag után keletkező kondenzcsík is jelentős melegítő hatással bír. Számos szempontot kell figyelembe venni ahhoz, hogy pontos adatokat kaphassunk arról, hogy mennyivel csökkenthető a károsanyag kibocsátása a légiközlekedésnek.

Amennyiben a fenti járatok vesszük és kiszámoljuk hozzájuk a kihasználtság alapján a feltételezett utasszámot, ha minden járatra ezt vesszük átlagul és ezt beszorozzuk az utakra vetített kibocsátási értékkel, majd a kapott számot elosztjuk ezerrel, akkor megkapjuk a fenti járatok CO2 kibocsátási értékeit tonnában. Ezt az alábbi táblázat tartalmazza.

7. táblázat: A járatok kibocsátása egy napon Boston és New York közötti utazás alkalmával egy napon
 Forrás: saját szerkesztés (Google Flights, <https://www.google.com/travel/flights>)

Indulások	Cél repülőtér	Repülőgép típusa	CO ₂ kibocsátás/fő(kg)	Férőhely	Utasszám	CO ₂ kibocsátás (tonna)
6:00	EWR	Boeing 757	86	228	153	13
6:15	EWR	Embraer 170	82	72	48	4
7:30	EWR	Boeing 737	61	160	107	7
9:05	EWR	Boeing 737	79	160	107	8
11:32	EWR	Boeing 757	86	228	153	13
12:35	EWR	Embraer 175	74	70	47	3
14:00	EWR	Boeing 737	61	160	107	7
15:57	EWR	Boeing 737 max 8	55	189	127	7
17:25	EWR	Airbus A319	74	160	107	8
18:55	EWR	Boeing 737 max 8	55	189	127	7
19:55	EWR	Boeing 737	61	160	107	7
6:00	JFK	Airbus A220-100 Passenger	70	130	77	5
10:00	JFK	Embraer 190	88	100	59	5
10:40	JFK	Embraer 175	75	70	41	3
12:15	JFK	Embraer 190	88	100	59	5
13:58	JFK	Embraer 175	75	70	41	3
15:15	JFK	Embraer 190	88	100	59	5
16:05	JFK	Embraer 175	75	70	41	3
19:20	JFK	Embraer 175	75	70	41	3
19:29	JFK	Embraer 175	107	70	41	4
19:40	JFK	Embraer 190	88	100	59	5
6:00	LGA	Embraer 175	93	70	41	4
7:00	LGA	Airbus A220-100 Passenger	80	130	77	6
8:00	LGA	Embraer 175	93	70	41	4
8:59	LGA	Embraer 190	106	100	59	6
9:00	LGA	Embraer 175	85	70	41	4

11:00	LGA	Embraer 175	85	70	41	4
12:45	LGA	Embraer 190	106	100	59	6
13:00	LGA	Embraer 175	85	70	41	4
13:00	LGA	Embraer 175	140	70	41	6
14:00	LGA	Embraer 190	106	100	59	6
14:00	LGA	Embraer 175	85	70	41	4
15:00	LGA	Airbus A220-100 Passenger	80	130	77	6
15:40	LGA	Embraer 190	106	100	59	6
16:00	LGA	Embraer 175	85	70	41	4
17:32	LGA	Embraer 175	93	70	41	4
18:00	LGA	Embraer 175	85	70	41	4
19:59	LGA	Embraer 190	106	100	59	6
20:00	LGA	Embraer 175	85	70	41	4

A fenti adatok alapján a két város közötti repülőjáratok napi CO2 kibocsátása 212 tonna. Ellenben, ha ugyanezen a távolságon a vasút kibocsátásait számoljuk akkor egy jóval csekélyebb szám jön ki, mindösszesen 26 tonna.

Ez utóbbi érték kiszámításhoz a vasúttársaság által részemre bocsátott állomásonkénti utasszám alapján a járatok gyakorisága alapján elosztott utasok számát szoroztam össze a napi járatszámmal és a városok közötti távolsággal, majd összeadtam a városenkénti rész adatokat és így kaptam a fenti értéket.

Amennyiben azokat a járatokat, amelyekből ugyanabban az időpontban kettő is indul egyre csökkentjük és az optimálisabb kihasználtságút vesszük figyelembe, akkor máris 187 tonnára redukálódik a CO2 kibocsátás, ami 25 tonnás csökkenést jelentene. Ennek a 260 utasnak bőven jutna hely a többi járaton, a korábbi számítások szerint. Ami az utaskilométerenkénti szén-dioxid kibocsátást nem csökkentené, azonban más tényezők is vannak ezenfelül a repülőjáratok esetében. Ez a különböző földi kiszolgáló járművek kibocsátása, valamint a repülők van egy alaptömeg általi kibocsátás is, és természetesen az utasok eloszlása a különböző járműveken megváltoztatja a rájuk jutó kilométerenkénti károsanyag kibocsátást is.

Érdeemes azt is kiszámolni, hogy ha ez a 260 ember nem másik repülőt választana, hanem helyette vasúttal jutna el egyik városból a másikba akkor az ő kibocsátásuk az alábbiaképpen alakulna:

$$(utasok\ száma * távolság * kibocsátási\ tényező) / 1000,$$

ahol az *utasok száma* a csökkentett járatok utasainak számával egyenlő, a *távolság* a két város közötti távolság, a *kibocsátási tényező* pedig az Amerikai Környezetvédelmi Ügynökség által 2025-ben közzétett jelentésben meghatározott érték.

A fenti képlet alapján az alábbi értéket kapjuk:

$$(260 * 299 * 0,012) / 1000 = 0,93 \text{ tonna.}$$

Ez az érték huszonötször kisebb, mint repülés esetében. Tehát a környezet szempontjából mindenképpen megéri a vasutat választani.

6. FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK

Ahhoz, hogy a vasút minél népszerűbb és a jelenleginél is fenntarthatóbb közlekedési forma lehessen számos fejlesztés végrehajtására van szükség a jövőben. A vasúttársaság több ponton is végez felújításokat, amelyek a vonatok sebességének növelése érdekében történnek. Számos alagutat és vonalszakaszt újítanak fel, valamint más további fejlesztéseket is végrehajtanak a minél biztonságosabb utazás megvalósítása érdekében. Ezeknek a bemutatására külön oldalt is létrehoztak az AMTRAK weboldalán, ahol nyomon követhetőek pontosan, hogy hol tartanak a fejlesztések (amtrak-newera.com)

6.1. Menetidő csökkentése – kitekintés külföldi példákra

Mint korábban is említettem, az ország vasútvonala lehetne fejlettebb, mivel a gazdasági helyzete ezt lehetővé tenné. Annak magyarázatáról már volt szó, hogy miért nem olyan népszerű ez a közlekedési forma az Egyesült Államokban. Érdekes azonban megnézni, hogy más országokban, még az elmaradottnak gondoltakban is, milyen szintű villamosított vonal van a vasútvonalakon. A színes vonalhálózatok jelzik a villamosított vonalakat, míg a fekete hálózat a nem villamosított vonalakat és szakaszokat. A különböző színek a használt feszültségre utalnak.

19. ábra: Villamosított vasútvonalak a világban

Forrás: [openrailwaymap.org](https://www.openrailwaymap.org) <https://www.openrailwaymap.org/>

A villamosítottág egyben a sebesség növekedését is jelenti. Az alábbi diagramon a pirossal jelölt oszlop jelzi az Amerikai Egyesült Államokban a gyorsvasút maximális sebességét. Mellette jól látszik, hogy számos európai és ázsiai országban a vonatok sebessége nem csak hogy eléri a 300 km/h sebességet, hanem bőven meg is haladja azt. Az élvonalas jelenleg Kína, ahol a gyorsvasút mellett már mágnesvasút is közlekedik, ami még a hagyományos vonatok 350 km/h sebességét is jócskán túlszárnyalja.

20. ábra Vonatok maximális sebessége világszerte
 Forrás: saját szerkesztés (Nilson, P., 2023.)

A fenti sebességek eléréséhez természetesen megfelelő infrastrukturális feltételek biztosítása is szükséges, amelyek két legfontosabb kritériuma a villamosított vasútvonal, valamint a megfelelő sebesség elérésére képes vasúti szerelvények.

Az alábbiakban bemutatom, hogy a vasúttársaság által a vizsgált területet érintő vonalak esetében, melyek sok esetben akár több ezer kilométeres útvonalat is bejárnak a két végállomásuk között milyen menetidőket határozott meg a vasúttársaság, és ez milyen átlagos sebességet jelent a vonalak azon szakaszain, amelyek a vizsgált államok területén fekszenek.

21. ábra A vasúti menetidők összehasonlítása a vizsgált vonalakon
 Forrás: saját szerkesztés (amtrak.com)

A fenti diagram jól szemlélteti, hogy a vonatok átlagos sebessége milyen hosszú utazási időket jelent egy-egy vonal esetében. Azonban, ha már csak az elméleti végsebességüket el tudnák érni, akkor jelentős javulás látható több esetben, a menetidők akár a felükre is csökkenhetnének. Emellett felvázoltam egy olyan esetet is, amennyiben a vonatok 300 km/h sebességgel tudnának közlekedni mekkora előrelépést jelentene a menetidő tekintetében. Az alábbi diagramról leolvasható, hogy ebben az esetben mennyire sokkal javulna a vasút versenyképessége a repüléshez képest, akár a nettó utasidőt véve alapul. Természetesen nem tekinthetünk el a járulékos időktől az utazás esetében, ezért a kötelező repülőtéri kiérkezéssel növelt időt és az elméletben növelt vasúti menetidőt véve alapul jól láthatjuk, hogy egyetlen kivételtől eltekintve közel azonos menetidőt lenne képes elérni a vasút. Ha hozzászámoljuk a korábban az utazási idők fejezetben a közlekedési módoknál az egyéb járulékos időket akkor további különbségek is adódnának, azonban ezek egyedi preferenciát képeznek, ezért ezzel nehéz érdemi számítást végezni.

22. ábra: A vasúti menetidők változása a repüléshez képest 300 km/h elméleti sebesség elérése esetén
 Forrás: saját szerkesztés (amtrak.com)

6.2. Infrastruktúra fejlesztés – villamosítás

Jelenleg a legnagyobb hátrányt a repüléssel szemben a sebesség jelenti a vasút számára. Az egyetlen gyorsvasút vonal jelenleg Boston és Washington DC között található. Egyben ez a leghosszabb villamosított szakasz is. Emellett még Philadelphia és Harrisburg között található egy rövidebb villamos üzemű vágány.

Ahhoz, hogy ezt az előnyt minél jobban ki is tudja használni a szerelvény egy az Alstom által gyártott speciális dönthető kocsiszekrényvel rendelkező Avelia Liberty típusú vonatot vásároltak a korábbi szintén gyorsvonati szerelvények helyett. Ezek elméleti maximuma 350 km/h is lehet, azonban itt a maximum, amit elérhetne 240 km/h. Ezt is csupán két rövid, mindössze 80 km-es szakaszon tudja kihasználni, az egyik Philadelphia New York között található, a másik pedig a Boston South Station előtt mielőtt befutna a vonat a végállomására. A vonal többi részén a 201 km/h átlagsebesség jellemző a szerelvényre. Az alábbi térkép jól szemlélteti, hogy valóban mennyire kis szakaszon.

23. ábra: Villamosított szakaszok az AMTRAK hálózaton
Forrás: [openrailwaymap.org](https://www.openrailwaymap.org) <https://www.openrailwaymap.org/>

Az érintett államokban ezen kívül vagy dízel vagy kettősüzemű dízel mozdonyokat használnak. Ez utóbbi szintén tudja növelni a vonatok sebességét, mivel az általános eljárás az, hogy amennyiben a villamosított szakaszon is keresztül haladnak, de esetleg délebből érkeznek vagy északabbra, észak keletrebbre mennek úgy a Washington DC-Boston közötti szakaszon átcserélik a mozdonyt elektromos meghajtására. A kettős üzemű mozdonyok használatával ez az idő megspórolható, hiszen egy annyira hosszú menetidejű vonal esetében, mint a Floridian (Chicago – Miami) vagy az elődjei a Silver Star és Silver Meteor vonalak (New York – Miami) jelentős időnövekedést okoz az alapból is hosszú menetidőben.

Az alábbi oszlopdiagramon jól látható, hogy mennyivel alacsonyabb a vonatok átlagsebessége az elméleti maximumukhoz képest. Annak oka, hogy nem tudják kihasználni ezt a sebességet sok esetben a vasúti pálya állapota.

24. ábra: Vonatok átlagsebessége és elméleti maximuma közötti különbség
Forrás: saját szerkesztés (Sharp, B., 2025.)

A számokat jobban megnézve látható, hogy egyetlen kivételtől eltekintve – amely az egyetlen gyorsvasút - a vonatok átlagsebessége meg sem közelíti az elméleti maximumot. A leglassabb szerelvény 36 km/h átlagsebességgel halad, természetesen, vannak gyorsabb szakaszok, de ha belegondolunk akkor ezt egy bicikli is könnyedén leghagyhatja. A többi szerelvény 57 és 89 km/h átlagos sebesség között közlekedik. Amennyiben a vonatok képesek lennének az elméleti maximumuk elérésére akár órákkal is csökkenthetnék a menetidőt bizonyos vonalakon. Ennek szemléltetésére készítettem egy diagramot, amelyen jól látszik, hogy még a leggyorsabbnak számító Acela Express is kevesebb mint fele annyi idő alatt tenné meg a Washington DC és Boston közötti 734 km-es távolságot, de a legrövidebb vonal közé tartozó New Haven – Springfield között közlekedő Hartford Line és a New Haven – Greenfield szakaszon közlekedő Downeaster szerelvények is minimum egy órával csökkenthetnék a menetidejüket. A leglátványosabb javulást a leghosszabb útvonalakon lehetne természetesen elérni a sebesség növelésével, ezáltal a korábban több, mint másfél napig tartó Pittsburgh – Miami távolság kevesebb mint egy nap alatt megtehető lenne, hogy csak a leghosszabb útvonalat említsük a bemutatottak közül.

25. ábra: Menetidők csökkenése az elméleti maximum elérése esetén
 Forrás: saját szerkesztés

A vasúttársaság rengeteg erőforrást áldoz a vasúti kocsik felújítására, ezért ezek műszaki állapotára nem lehet kifogás, így a jelenség okozója csak a vasúti pálya állapota lehet. Sajnálatos módon a vasúti pályák nagy része nem saját tulajdonú, csupán a tehervonatokat üzemeltető társaságoktól bérlik. Az állapotukat így az is jelentősen rontja, hogy nem csupán személyforgalom, hanem jelentős teherforgalom is keresztül halad rajtuk. A tehervonatok azonban nem csupán a pálya állapota szempontjából jelentenek hátrányt az AMTRAK számára. Az Amerikai Egyesült Államokban a 24308(c) 49 United States Code törvény kimondja, hogy az AMTRAK által nyújtott személyszállító szolgáltatásoknak elsőbbséget kell élvezni a teherszállítással szemben a vasútvonalakon, csomópontokon és kereszteződésekben, azonban ezt sok esetben nem tartják be a vasúttársaságok (Deluzio, 2024.).

Számos állami és egyéb támogatás segítségével az utóbbi időben több helyen felújításokba kezdtek. Ezek között van a Baltimore Penn Station-t Washington DC-vel összekötő 2,25 km hosszú Frederick Douglas alagút, amely még a polgárháborúk korában épült. A mai állapota miatt a szerelvényeknek 48 km/h sebességre kell le lassítaniuk, ami rengeteg késést eredményez. Azonban a felújítást követően már akár 160 km/h sebességgel is haladhatnak majd ezen a szakaszon a vonatok. Látszólag ez a 2,5 percről 1 perc 20 másodpercre történő áthaladási idő javulás nem egy nagy szám, azonban fontos figyelembe venni, hogy a vonal későbbi szakaszán ez még egyéb akadályokat okozhat, ugyanis, ha

késik, akkor más szerelvényeknek várniuk kell esetlegesen, így azok is késni fognak. Mivel a szakaszon naponta 226 AMTRAK szerelvény közlekedik így látható, hogy mekkora hatást generálhat egyetlen kicsi késés is.

A fenti alagútjavításon kívül számos egyéb alagút és híd felújítását tervezik a Northeastern Corridor szakaszon. A vasúttársaság oldalán részletes információkkal és az alábbi térképpel lehet ezekről tájékozódni.

26. ábra: Az úgynevezett Gateway Program áttekintő térképe, amely a különböző felújításokat mutatja

Forrás: amtraknewera.com

Az infrastruktúra fejlesztések kapcsán fontos, hogy a jövőbeli éghajlati és klimatikus viszonyokat is figyelembe vegyék, főként, mivel a vasútvonal egy sérülékeny infrastruktúrával rendelkező közlekedési mód. A közelmúltban láthattuk, hogy mind a vasút, mind a repülés esetében komoly nehézségeket okoznak a hirtelen fellépő időjárási események. Azonban a vasút esetében a megfelelő felkészültséggel és fejlesztésekkel további előnyökre tehet szert, mivel egy-egy vihar kevésbé befolyásolhatja adott esetben a járatok indulását.

7. ÖSSZEFOGLALÁS

A diplomamunkámban bemutattam a fenntarthatóság fogalmának különböző aspektusait és megnéztem mit is jelent ez a közlekedés témakörén belül. Mind a AMTRAK, mind a repülőársaságok adatainak elemzése során megfigyelhető volt, hogy milyen erős hatással volt a covid járvány az utazási szokásokra, ami a mai napig komoly kihatással van főleg a vasúti személyszállítás tekintetében. A rendelkezésre álló adatok és szakirodalom alapján feltártam, hogy milyen a két közlekedési forma jelenlegi helyzete mind a környezeti adatok, mind az utasok szempontjából, valamint, hogy mi az oka a közlekedési szokások és a közlekedési hálózat jelenlegi struktúrájának. A megvizsgált adatok alapján kiderült, hogy sem árban, sem időben nem előzi meg a repülő a vasutat amennyiben nem csupán az úton töltött időt vesszük figyelembe, hanem más járulékos időket, főleg a repülőterre való kiérkezés idejét is hozzászámoljuk. Az árak tekintetében egyértelműen a vasút került ki győztesen az adatok alapján. Ahol a repülés olcsóbb, és esetleg a jegyár megközelíti a vasúti utazásét ott az eljutási idő okozhat problémát, mivel a túl olcsó jegyek sokszor más kellemetlenséget okoznak, például átszállásokat és hosszú várakozási időket, valamint olyan egyéb extra utak megtételét, amely szintén a kibocsátás növekedését hozza magával. A járatok napi számának és utaskihasználtságának vizsgálatokor megállapítást nyert, hogy a forgalmas szakaszokon mind a vasút, mind pedig a repülőjáratok esetében indokolatlanul sok járatot indítanak. Ezek optimális elosztásával sokkal jobb kihasználtságot érhetnek el.

A környezeti adatok vizsgálata is alátámasztja, hogy mennyivel környezetkímélőbb, ha a vonatot választjuk a repülő helyett az úticélunk elérésére. Minél konkrétabb adatok álltak rendelkezésemre annál pontosabb számításokat tudtam végezni, amellyel kimutatható volt a két közlekedési forma kibocsátási értékei közötti jelentős különbség. A számítások alapján megállapítást nyert, hogy az alacsony kihasználtságú repülőjáratok helyett a vasutat választva huszonöt-ször kevesebb károsanyag kibocsátást generálnak az utasok ugyanazon a távolságon. Még úgy is alacsonyabb kibocsátásokkal számolhatunk, hogy a távolságok sokszor jóval hosszabbak a vasút esetén.

Megfigyelhető, hogy számos törekvést tesznek a vállalatok az iparág helyzetének javítására, azonban mivel a kiindulási helyzetük más, így nem ugyanazokat a részcélokat tudják megvalósítani. Mindkét közlekedési formánál a nettó zéró kibocsátást tűzték ki célul 2050-re. Ehhez megújuló energiahasználatra és fenntartható üzemanyagokra van szükségük. Ahhoz, hogy a vasút vonzóbb közlekedési formává válhasson és több utas válassza a repülés helyett az úticélja eléréséhez egyértelműen a sebesség növelésében és ezáltal az utazási idő rövidülésében rejlik a kulcs. Számos fejlesztési programmal és felújítással próbálkozik az AMTRAK, azonban a leghatásosabb módszerek, ami a villamosítás és a járatszámok optimálisabb elosztása még mindig nincsenek a hosszú távú tervekbe sem belefoglalva.

Összességében az Amerikai Egyesült Államok történelme és gazdasági helyzete által generált jelenlegi közlekedési kultúra megváltoztatása lehetne a kulcs abban, hogy nem csupán gazdasági és károsanyag kibocsátási értékek terén lehessen vezető nagyhatalom, hanem a vasúti közlekedésben is élen járhasson. A jelenlegi vezetés törekvései más irányokat képviselnek, ezt jól mutatja, hogy számos olyan környezetvédelmi és kibocsátási adatbázis és cikk már nem érhető el, amelyek a Fehérház weboldalán, illetve az Amerikai Környezetvédelmi Ügynökség oldalán voltak megtalálhatóak az előző vezetés alatt.

8. IRODALOMJEGYZÉK

- aci.aero (2024.04.14.). *Top 10 busiest airports in the world shift with the rise of international air travel demand.* <https://aci.aero/2024/04/14/top-10-busiest-airports-in-the-world-shift-with-the-rise-of-international-air-travel-demand/>, 2024. november 17.
- Airportal.hu (2013.08.19.). *Boeing 757 – 30 éve az égen.* <https://airportal.hu/boeing-757-30-eve-az-egen/>, 2025. május 19.
- alg-global.com *HSR vs. Air: Modal competition and substitution: High-speed rail versus air transport.* Allianz Global Investors. <https://www.alg-global.com/sites/default/files/2024-06/HSR-vs-Air.pdf>, 2025. május 22.
- American Airlines. (2024). *Sustainability Report 2022.* <https://s202.q4cdn.com/986123435/files/images/esg/aa-sustainability-report-2022.pdf>, 2024. november 29.
- Amtrak. (2022). *FY21 Sustainability Report.* <https://www.amtrak.com/content/dam/projects/dotcom/english/public/documents/environmental1/Amtrak-Sustainability-Report-FY21.pdf>, 2024. november 20.
- Amtrak. (2021). *FY21–26 Service and Asset Line Plans.* Amtrak. <https://www.amtrak.com/content/dam/projects/dotcom/english/public/documents/corporate/businessplanning/Amtrak-Service-Line-Asset-Line-Plans-FY21-26.pdf>, 2024. november 1.
- Amtrak. (2024). *Fiscal Year 2023 Sustainability Report.* <https://www.amtrak.com/content/dam/projects/dotcom/english/public/documents/environmental1/Amtrak-Sustainability-Report-FY23.pdf>, 2024. november 20.
- Amtrak. (2023). *FY24–29 Service and Asset Line Plans.* <https://www.amtrak.com/content/dam/projects/dotcom/english/public/documents/corporate/businessplanning/Amtrak-Service-Asset-Line-Plans-FY24-29.pdf>, 2024. november 11.
- amtrak.com <https://www.amtrak.com/about-amtrak.html>, 2025. május 22.
- amtrak.com *Baggage Policy.* <https://www.amtrak.com/baggage-policy.html>, 2025. május 22.
- begreen.hu *A fenntartható fejlődés fogalma, céljai, mérése, mutatói.* <https://www.begreen.hu/tudastar/a-fenntarthato-fejlodes-fogalma-celjai-merese-mutatooi/>, 2024. november 10.
- Borbáth, P. (2022.08.15.). *Mitől lesz fenntartható a közlekedés? Mi a helyzet Budapesten?* <https://xforest.hu/fenntarthato-kozlekedes/>, 2024. november 10.
- britannica.com (2025.05.15). *Amtrak.* <https://www.britannica.com/money/Amtrak>, 2025. május 23.
- Brown, L. R. (1981). *Building a Sustainable Society.* W W Norton & Co Inc.

bts.gov (2024.12.01.). *Transportation Statistics Annual Report 2024*. Bureau of Transportation Statistics, <https://doi.org/10.21949/1529944>

bts.gov. *System Kilometers Within the United States*. <https://www.bts.gov/content/system-kilometers-within-united-states>, 2025. május 23.

census.gov *Tables*, <https://www.census.gov/>, 2025. május 22.

delta.com *Embraer ERJ-170*. <https://www.delta.com/us/en/aircraft/embraer/erj-170>, 2024. december 6.

edgar.jrc.ec.europa.eu. *GHG emissions of all world countries*. https://edgar.jrc.ec.europa.eu/report_2024?vis=co2tot#emissions_table, 2025. május 23.

embraercommercialaviation.com *E190 - Embraer*. <https://www.embraercommercialaviation.com/commercial-jets/e190/>, 2025. május 22.

epa.gov (2024.06.18.). *Fast Facts on Transportation Greenhouse Gas Emissions*. <https://www.epa.gov/greenvehicles/fast-facts-transportation-greenhouse-gas-emissions>, 2025. május 23.

EPA. *U.S. Transportation Sector Greenhouse Gas Emissions 1990–2022*. <https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi?Dockkey=P101AKR0.pdf>, 2024. november 27.

delta.com (2024). *Our Path to Sustainability | Delta Difference 2024*. <https://www.delta.com/us/en/about-delta/sustainability>, 2025. május 22.

Deluzio, C. R. (2024.10.12.). *H.R.9961 — 118th Congress (2023–2024): Rail Passenger Fairness Act*. Congress.gov. <https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/9961/text>, 2025. május 20.

faa.gov *Airport categories*. https://www.faa.gov/airports/planning_capacity/categories, 2025. május 2.

Fleck, A (2023.08.24). *Number of Earths needed if the world's population lived like following countries*. <https://www.statista.com/chart/10569/number-of-earths-needed-if-the-worlds-population-lived-like-following-countries/>, 2025. május 20.

Fodor, É. (2020). *A fenntarthatóság értelmezése és elvi keretei*. *Pedagógiai Szemle*, (1–2).

Gilbert, R. (2005.03.31.). *Defining Sustainable Transportation 2*. [http://richardgilbert.ca/Files/2005/Defining%20Sustainable%20Transportation%20%20\(Web\).pdf](http://richardgilbert.ca/Files/2005/Defining%20Sustainable%20Transportation%20%20(Web).pdf), 2024. november 10.

- governing.com (2017.11.28.). Maciag, M. *America Still Loves Cars, But Some Cities Are Starting to Ditch Them*. <https://www.governing.com/archive/gov-car-free-households-cities.html>, 2025. május 23.
- hub.arcgis.com *Amtrak Stations | ArcGIS Hub*. <https://hub.arcgis.com/datasets/usdot::amtrak-stations/explore?location=34.111212%2C-96.479163%2C4.54>, 2025. május 22.
- koordinates.com *US Airports | FGDC CSDGM Metadata*. <https://koordinates.com/layer/748-us-airports/metadata/fgdc/>, 2025. május 22.
- Kovács, Z. (2015). *Népesség és településföldrajz*. ELTE Eötvös Kiadó.
- Miller, A. C. (2021). *Savings in per-passenger CO₂ emissions using rail rather than air travel in the northeastern U.S.* *Journal of the Air & Waste Management Association*, 71(12), 1458–1471. <https://doi.org/10.1080/10962247.2020.1837996>
- Moniruzzaman, C. G., Bowden, J., Arunachalam, S. (2020.12.15.). *Aircraft landing and takeoff emission impacts on surface O₃ and PM_{2.5} through aerosol direct feedback effects estimated by the coupled WRF-CMAQ model*. *Atmospheric Environment*, 243. <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2020.117859>
- OECD. (2002). *OECD Guidelines towards Environmentally Sustainable Transport*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264199293-en>
- openrailwaymap.org <https://www.openrailwaymap.org/>, 2025. május 22.
- prnewswire.com (2021.04.22.). *Amtrak adds carbon emission savings information on all Northeast Corridor tickets*. <https://www.prnewswire.com/news-releases/amtrak-adds-carbon-emission-savings-information-on-all-northeast-corridor-tickets-301274980.html>, 2025. május 22.
- Profillidis, V. A., & Botzoris, G. N. (2013). *High-speed railways: Present situation and future prospects*. *Journal of Transportation Technologies*, 3(2), 30–36. <https://doi.org/10.4236/jtts.2013.32A004>
- Seock-Jin, H., & Najmi, H. (2022). *Impact of high-speed rail on air travel demand between Dallas and Houston applying Monte Carlo simulation*. *Journal of Air Transport Management*, 102, 102222. <https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2022.102222>
- Sharp, B. (2025. 03.30.). *How fast do amtrak trains go? A look at their top speed*. <https://www.slashgear.com/1818382/amtrak-trains-top-speed/>, 2025. május 22.
- Smith, J. (2023). *The 10 fastest high-speed trains in the world*. <https://www.railway-technology.com/features/the-10-fastest-high-speed-trains-in-the-world/>, 2025. május 20.
- spartan.edu *History of aviation*. <https://www.spartan.edu/news/history-of-aviation/>, 2025. május 22.

transportation.gov (2022). *Strategic Plan FY 2022–2026.*, <https://www.transportation.gov/administrations/office-policy/fy-2022-2026-strategic-plan>, 2024. november 10.

Transportation for America. (2020). *The Congestion Con: How More Lanes and More Money Lead to More Traffic.* <https://t4america.org/wp-content/uploads/2020/03/Congestion-Report-2020-FINAL.pdf>, 2025. május 23.

transtats.bts.gov *OST_R: Air carrier statistics (Form 41 Traffic) - All carriers.* https://www.transtats.bts.gov/DL_SelectFields.aspx?gnoyr_VO=GEE&QO_fu146_anzr=Nv4%20Pn44vr45, 2024. szeptember 26.

tsa.gov (2025.03.13.). *TSA is prepared for busy spring travel period at LaGuardia Airport.* <https://www.tsa.gov/news/press/releases/2025/03/13/tsa-prepared-for-busy-spring-travel-period-laguardia-airport>, 2025. május 22.

U.S. Department of Energy. (2023). *The U.S. national blueprint for transportation decarbonization.* <https://www.energy.gov/sites/default/files/2023-01/the-us-national-blueprint-for-transportation-decarbonization.pdf>, 2025. május 22.

U.S. Department of Energy & U.S. Department of Transportation. *The U.S. National Blueprint for Transportation Decarbonization.* <https://www.energy.gov/eere/vehicles/articles/us-national-blueprint-transportation-decarbonization>, 2024. november 10

U.S. Environmental Protection Agency. (2025.). *GHG emission factors hub 2025.* <https://www.epa.gov/system/files/documents/2025-01/ghg-emission-factors-hub-2025.pdf>

United.com. *United's fleet.* <https://www.united.com/en/us/fly/company/aircraft/uniteds-fleet.html>, 2024. december 4.

Valero, C., Regueiro, D., & Sprock, A. (2013). *Modal competition and substitution: High-speed rail versus air transport.* *Journal of Transportation Technologies*, 3(2), 30–36. <https://doi.org/10.4236/jtts.2013.32A004>

vonattal-termeszetesen.blog.hu. (2014.03.02.). *A vasút versenybe száll a repüléssel?* https://vonattal-termeszetesen.blog.hu/2014/03/02/a_ogysebessegu_vasut_versenyben_a_repulessel, 2024. október 17.

White House. (2024.05.13). *FACT SHEET: Biden-Harris Administration Kicks Off Infrastructure Week by Highlighting Historic Results Spurred by President Biden's Investing in America Agenda.*, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/05/13/fact-sheet-biden-harris-administration-kicks-off-infrastructure-week-by-highlighting-historic-results-spurred-by-president-bidens-investing-in-america-agenda/>, 2024. október 20.

World Commission on Environment and Development. (1987). *Our common future*. Oxford University Press. Retrieved from <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf>, 2025. május 23.